

Maître d'ouvrage

Direction Régionale de l'Environnement
RÉUNION

Maître d'œuvre

Etat des connaissances sur les causes de dégradation des milieux récifaux

Fiches pressions - impacts

- Décembre 2005 -

Agence pour la Recherche et la Valorisation Marines

Maître d'ouvrage : DIREN	Dossier n° : A. 275
Synthèse de l'état des connaissances sur les causes de dégradation des milieux récifaux – Fiches pressions - impacts	Nb pages : 45 Nb figures : 0 Nb cartes : 0 Nb photos : 0
Date : 22 décembre 2005	
Auteur : ARVAM Rédaction : Mathieu PINAULT	Diffusion <ul style="list-style-type: none"> • Libre <input checked="" type="checkbox"/> • Restreinte <input type="checkbox"/> • Confidentielle <input type="checkbox"/>

Résumé :

L'île de la Réunion se situe dans un contexte océanographique caractérisé par des eaux oligotrophes et sténohalines, ainsi que par une absence de plateau continental.

Pourtant, les récifs coralliens situés majoritairement au niveau de la côte sous le vent (Ouest et Sud-Ouest) connaissent depuis la décennie 70 des dégradations de leur état de santé, phénomène commun à l'ensemble des récifs de la planète.

Cette dégradation tend à augmenter dans les différentes parties du monde du fait de l'accroissement des pressions d'origine anthropique et, constat plus récent, du réchauffement climatique.

Si le constat d'une dégradation globale est aisé à établir, il est pourtant souvent délicat d'évaluer les parts respectives des perturbations d'origines anthropiques et naturelles (Dahl et Salvat, 1988 ; Grigg et Dollar, 1990 ; Salvat, 1992).

Un bilan-diagnostic des dégradations devait donc être établi pour mieux connaître en termes qualitatifs et quantitatifs les pressions exercées et les réponses qui pouvaient être amenées dans les années à venir d'une part en matière de connaissances structurelles et fonctionnelles des écosystèmes et d'autre part en relation avec l'application de la Directive Cadre sur l'Eau (DCE).

Coordonnées :

Maître d'ouvrage : Direction Régionale de l'Environnement de la Réunion

Maître d'œuvre : ARVAM (Agence pour la Recherche et la Valorisation Marines)
14, rue du stade de l'Est, 97490 Sainte-Clotilde, La Réunion
Tél : 02 62 28 39 08, Fax : 02 62 28 08 81, E-mail : arvam@arvam.com

Partenaires :

SOMMAIRE

1 LES PRESSIONS D'ORIGINE NATURELLE ET CHANGEMENTS GLOBAUX

- 1.1 **Invasions biologiques exceptionnelles**
Les invasions d'Acanthaster planci
- 1.2 **Changements globaux et Phénomènes climatiques récurrents**
"Effet de serre" et réchauffement climatique
Le phénomène ENSO
Cyclones, fortes houles et pluies torrentielles

2 LES PRESSIONS D'ORIGINE ANTHROPIQUE

- 2.1 **Surexploitation des ressources**
La surpêche
Des pratiques de pêche destructrices
Une sur-fréquentation balnéaire des zones récifales
- 2.2 **Pollutions des milieux**
Des pollutions d'origine agricole
Des pollutions d'origine domestique
Des pollutions d'origine industrielle
- 2.3 **Aménagement du territoire**
L'imperméabilisation des sols et les pollutions urbaines
Un processus de littoralisation
Une déstabilisation chronique des terres arables
- 2.4 **Introductions d'espèces potentiellement envahissantes**
Des introductions accidentelles ou volontaires d'espèces exotiques

3 LES IMPACTS SUR LES RECIFS CORALLIENS

- 3.1 **Effets des phénomènes naturels**
Les anomalies thermiques
La hausse du niveau des océans
Les invasions d'Acanthaster planci
Les dessalures des eaux marines superficielles.
L'acidification des eaux marines
- 3.2 **Effets de la surexploitation des organismes récifaux.**
- 3.3 **Effets des nutriments.**
- 3.4 **Effets des rejets et du ruissellement.**
Les matières en suspension (MES)
Les rejets de matière organique (MO)
- 3.5 **Effets des dégradations mécaniques.**
- 3.6 **Effets de la modification des dynamiques sédimentaires.**
- 3.7 **Effets des pollutions microbiennes**
- 3.8 **Effets des micropolluants**
Les hydrocarbures.
Les pesticides.
Les métaux lourds (ETM)
Les détergents
- 3.9 **Effets des macrodéchets**
- 3.10 **Effets potentiels des introductions d'espèces exotiques**

1 LES PRESSIONS D'ORIGINE NATURELLE ET CHANGEMENTS GLOBAUX

1.1 Invasions biologiques exceptionnelles

Les invasions d'Acanthaster planci

1.2 Changements globaux et Phénomènes climatiques récurrents

"Effet de serre" et réchauffement climatique

Le phénomène ENSO

Cyclones, fortes houles et pluies torrentielles

Les invasions d'*Acanthaster planci*

Cause principale	Vecteur de perturbation
<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Surexploitation des ressources <input type="radio"/> Pollution des milieux <input type="radio"/> Aménagement du territoire <input type="radio"/> Non respect de la réglementation <input checked="" type="radio"/> Invasion biologique exceptionnelle <input type="radio"/> Phénomène climatique récurrent <input checked="" type="radio"/> Manque de connaissance et d'information 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Rejets directs <input type="radio"/> Prélèvements <input checked="" type="radio"/> Dégradations mécaniques <input type="radio"/> Ruissellements <input type="radio"/> Infiltrations/percolations <input checked="" type="radio"/> Précipitations

Définition et origines

Acanthaster planci est une étoile de mer corallivore au stade adulte (qui se nourrit de corail) qui peut atteindre 50 à 60cm de diamètre pour un poids de 200g à 3kg. Sa zone de distribution couvre tout l'Indopacifique, mais son abondance est difficile à évaluer car elle varie dans le temps et dans l'espace. Il est normal d'en rencontrer de temps en temps enveloppant le corail pour aspirer les polypes vivants qui le construisent, par évagination de son estomac aux proportions très importantes. Sa forme, plus souple et relativement plus légère que les autres espèces d'étoiles coralliennes, lui donne une mobilité et une efficacité plus grandes. Les adultes peuvent se déplacer à une vitesse de 10m/h (Conand et Charpy Com. Pers.)

À partir d'une densité normale très faible (2-3 ind/km²), la population peut exploser et atteindre des densités exceptionnelles (jusqu'à 14 000 ind/km² dans le Pacifique). Le concept de "pullulation" est apparu à la suite des observations effectuées sur la Grande Barrière en Australie. Une forte infestation s'était produite auparavant dans les îles Ryukyu (Japon) ; en 1957, 220 000 étoiles avaient été ramassées. Durant les vingt dernières années, de nombreuses autres pullulations ont été observées (Conand et Charpy Com. Pers.). Cependant les concepts de population "normale" et "pullulation" restent tout à fait subjectifs. Retenons la définition de Potts (1981) : la pullulation, "c'est l'agrégation de plusieurs centaines ou milliers d'individus qui persistent à forte densité pendant des mois voire des années et qui causent de fortes mortalités chez les coraux, ceci sur des grandes étendues".

Il est impossible, à l'heure actuelle, d'enrayer le phénomène de pullulation ; *Acanthaster* contient des saponines (toxines) qui défavorisent sa prédation. Cependant 12 espèces (poissons et coraux) s'en nourrissent volontiers lorsqu'elle est à l'état d'œuf et de larve. *Charonia tritonis* (gastéropode) et *Hymenocera picta* (crevette) sont des prédateurs surtout de juvéniles. Le ramassage systématique est délicat car *Acanthaster* est venimeuse, se déchire facilement lorsqu'on la détache du corail et se cache souvent dans des endroits inaccessibles. Malgré tout il est parfois pratiqué sur des zones réduites comme des sites de plongée. L'injection de produits létaux, directement dans les tissus de l'animal à l'aide de seringues, est également employée sur certains sites.

Les causes d'explosion démographique d'*Acanthaster* ne sont pas encore certaines. Des causes humaines ont souvent été incriminées, soit qu'elles favorisent l'élimination des prédateurs de l'espèce, soit que la pollution, en particulier les phénomènes d'eutrophisation et la sédimentation terrigène, favorise la survie des larves et l'explosion des populations adultes. Plusieurs chercheurs pensent actuellement qu'il s'agirait de fluctuations naturelles d'abondance de populations au cours de longues périodes de temps. On retrouve des lits d'épines fossiles d'*Acanthaster* remontant à de lointaines époques. Leur concentration dans les sédiments fossilisés semble indiquer qu'il y a eu des périodes où ces étoiles étaient très nombreuses (Richer de Forges, 1998).

Bibliographie : 134 ; 140

Scénario tendanciel à la Réunion

À la Réunion, *Acanthaster* est présente, mais il n'y a jamais eu d'infestation (MEDD, 2004 a; Conand Com. Pers.). Cette menace reste cependant réelle car si les mécanismes généraux de pullulation semblent naturels, certains facteurs anthropiques bien présents à la Réunion (Pollutions, MES) pourraient avoir un effet aggravant ou favorisant sur les explosions de populations.

Bibliographie : 104

Pressions	Importance relative (aspect semi quantitatif)	Degré de connaissance des mécanismes de dégradation	Évolution tendancielle
Invasion potentielle d' <i>Acanthaster planci</i>	+	+	→

« L'effet de serre » et le réchauffement climatique

Cause principale	Vecteur de perturbation
<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Surexploitation des ressources <input checked="" type="radio"/> Pollution des milieux <input type="radio"/> Aménagement du territoire <input type="radio"/> Non respect de la réglementation <input type="radio"/> Invasion biologique exceptionnelle <input checked="" type="radio"/> Phénomène climatique récurrent <input type="radio"/> Connaissance et information 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Rejets directs <input type="radio"/> Prélèvements <input checked="" type="radio"/> Dégradations mécaniques <input checked="" type="radio"/> Ruissellements <input type="radio"/> Infiltrations/percolations <input checked="" type="radio"/> Précipitations

Définition et origines

Les "gaz à effet de serre" (Vapeur d'eau et gaz carbonique principalement), présents naturellement en petite quantité dans l'atmosphère, jouent pour notre planète exactement le même rôle que les vitres d'une serre. Ces gaz n'empêchent pas la lumière du soleil d'arriver jusqu'à nous (ils sont transparents au rayonnement solaire), mais empêchent le rayonnement infrarouge émis par le sol de repartir vers l'espace. Ils font ainsi office de "couverture" en retenant prisonnière une part de l'énergie solaire près du sol.

Le danger désigné par le terme "effet de serre" correspond à un abus de langage. Il faut lui préférer le terme de "réchauffement climatique", ou mieux encore de "changement climatique". Ce qui est dangereux n'est pas le phénomène lui-même, parfaitement naturel et essentiel, mais sa modification rapide constatée au XX^{ème} siècle (activité industrielle et domestique).

Il convient de remarquer que les dimensions limitées de l'île de la Réunion ne lui permettent pas d'avoir un impact considérable sur les changements climatiques globaux. Cependant, la prise de conscience et la volonté d'enrayer la tendance actuelle est de la responsabilité de chacun. Dans ce contexte, la forte mobilité (17000 km/an contre 13000 km/an en métropole) et la production d'électricité principalement à base d'énergies fossiles (ARER, 2005) sont à leur échelle une contribution au phénomène global.

Lors de la 22^e session plénière du GIEC à Paris (19-21 février 2005), près de 350 spécialistes ont élaboré, pour leur prochain rapport de 2007, de nouvelles orientations. Ces dernières devront désormais évaluer les phénomènes climatiques "sur les plans économique et social" (R. Pachauri, président du GIEC, 2005).

Le processus de réchauffement de l'atmosphère et des océans ne se résume pas à un changement de température, loin s'en faut. En effet, divers effets dits "feed-back" résultent d'une réaction en chaîne provoquée par le phénomène et restent extrêmement difficiles à prévoir. Par exemple, les eaux de surface, dans lesquelles les communautés coralliennes se développent, sont presque en équilibre avec l'atmosphère. La teneur en CO₂ dissous dans l'eau suit donc, en moyenne, la même augmentation que le CO₂ atmosphérique. Cette absorption de CO₂ par l'océan rend l'eau moins alcaline, entraînant une diminution de la concentration en ion carbonate. L'eau devient alors sous-saturée en CaCO₃, et la calcification diminue.

Bibliographie : 6 ; 66

Scénario tendanciel à la Réunion

Une des conséquences auxquelles on pense en premier lieu lorsqu'on invoque un réchauffement planétaire est la montée du niveau des mers, avec ses effets néfastes sur les terres basses côtières et sur les écosystèmes coralliens. Les chercheurs évaluent que le niveau marin s'est élevé de 12 cm depuis 1880. Dans le contexte du réchauffement climatique planétaire, la pérennité de cette tendance est reconnue par la communauté scientifique mais fait aujourd'hui l'objet des plus vives discussions quant aux vitesses et à l'ampleur de la remontée du niveau marin (Troader Com. Pers.).

Les modèles indiquent que la présence croissante de gaz à effet de serre modifiera la variabilité des températures quotidiennes, saisonnières et pluriannuelles. Les écarts de température entre l'hiver et l'été devraient diminuer dans de nombreuses régions, avec une augmentation des minimums nocturnes plus importante que celle des maximums diurnes. La quasi totalité des zones terrestres connaîtront très probablement plus de jours chauds, de vagues de chaleurs et moins de jours froids (IPCC, 2001).

Si les prévisions actuelles indiquent peu de changements ou une légère augmentation de l'ampleur des phénomènes El Niño au cours des 100 prochaines années, même avec peu ou pas de changements de l'intensité du phénomène, la durée, la distribution géographique, la fréquence et l'intensité des phénomènes climatiques extrêmes augmenteront probablement ou très probablement. L'ampleur et la fréquence des très fortes précipitations augmenteront très probablement sur de nombreuses régions. Ces événements paroxysmiques auront des effets pour la plupart néfastes sur les écosystèmes (IPCC, 2001).

Il a été reconnu au cours des dernières décennies une aggravation des épizooties touchant les colonies coralliennes en de nombreuses régions (Rosenberg et Ben-Haim, 2002) et une augmentation de la fréquence et de la distribution de ces maladies (CDHC, 2005), corrélées au phénomène de réchauffement des eaux marines.

Bibliographie : 80 ; 144 ; 36

Pressions	Importance relative (aspect semi quantitatif)	Degré de connaissance des mécanismes de dégradation	Évolution tendancielle
Anomalie thermique des eaux de surface	+++	+++	↗
Élévation du niveau des océans et érosion des plages	++	+	↗
Dessalure aigue des eaux marines	++	++	↗
Apport de MES, nutriments et divers polluants	+++	+++	↗
Fréquence des épizooties	++	++	↗

Le phénomène ENSO (El Niño Southern Oscillation)

Cause principale	Vecteur de perturbation
<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Surexploitation des ressources <input type="radio"/> Pollution des milieux <input type="radio"/> Aménagement du territoire <input type="radio"/> Non respect de la réglementation <input type="radio"/> Invasions biologiques exceptionnelles <input checked="" type="radio"/> Phénomène climatique récurrent <input type="radio"/> Manque de connaissance et d'information 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Rejets directs <input type="radio"/> Prélèvements <input checked="" type="radio"/> Dégradations mécaniques et élévation de température <input type="radio"/> Ruissellements <input type="radio"/> Infiltrations/percolations <input checked="" type="radio"/> Précipitations

Définition et origines

A l'origine, le terme El Niño désignait un courant océanique chaud circulant du nord au sud en longeant les côtes de l'Equateur et du Pérou. Les pêcheurs péruviens l'avaient nommé "La corriente del Niño" (en français : le courant de l'enfant Jésus) car ce courant apparaît chaque année à la période de Noël et réchauffe pour quelques mois les eaux côtières habituellement froides (Lachkar, 2002).

Nous savons maintenant que ce réchauffement "exceptionnel", qui apparaît tous les 2 à 7 ans, n'est pas uniquement un phénomène local propre aux côtes ouest d'Amérique du Sud. Ce réchauffement s'accompagne en effet de changements importants de la circulation océanique et du régime des vents à l'échelle mondiale. Les modifications du régime des vents sont liées à une redistribution du champ de pression atmosphérique de surface appelée l'Oscillation Australe. On parle maintenant du phénomène océan-atmosphère El Niño Oscillation Australe ou ENSO, (El Niño Southern Oscillation, en anglais) (IRD, 2004).

Compte tenu de la nécessité de comprendre l'évolution du climat de notre planète pour des raisons scientifiques et socio-économiques, les océanographes et climatologues se sont rapidement intéressés aux modifications climatiques majeures engendrées par ENSO. Plus d'un millier de scientifiques, répartis dans plus de 20 pays différents travaillent actuellement sur l'observation, la compréhension, la prédiction et les conséquences du phénomène ENSO.

L'ampleur et l'occurrence du phénomène sont extrêmement imprévisibles et s'il est admis que celui-ci se reproduit à des intervalles irréguliers pouvant varier de 2 à 7 ans ; il peut être d'ampleur variable et son déroulement atypique (IRD, 2004).

Les anomalies relatives à l'ENSO de 1997-1998, d'une ampleur et d'une durée exceptionnelle, ont été bien mieux documentées que les précédentes grâce aux systèmes d'observation mis en place depuis le début des années 1980 et aux modèles numériques. Savoir observer en temps réel, comprendre les mécanismes physiques responsables et si possible prédire ces phénomènes suffisamment à l'avance, constituent des enjeux scientifiques et socio-économiques majeurs pour les années à venir (IRD, 2004).

Bibliographie : 93 ; 81

Scénario tendanciel à la Réunion

Si le phénomène El Niño entraîne des modifications climatiques à l'échelle mondiale, le secteur Sud-Ouest de l'Océan Indien est particulièrement concerné par les anomalies thermiques des eaux superficielles occasionnées par la redistribution du champ de pression atmosphérique de surface.

En 1998, l'anomalie thermique recensée à la Réunion représentait une augmentation de la température des eaux superficielles de 0,5 à 1,5°C par rapport aux normales saisonnières. Cependant, la principale conséquence fut la durée de cette anomalie (plus de 4 mois, de janvier à mars) et le temps d'exposition des biocénoses récifales à des températures excessives (3 mois autour de 29°C pour à peine un mois les années de référence). (Conand *et al.* 2000).

Depuis cet événement mondial exceptionnel, les élévations saisonnières de température sont suivies scientifiquement et alimentent une base de données nationales (le "réseau récif"), à son tour intégrée à une base de données internationales (le "Global Coral Reef Monitoring" ou GCRMN). Quatre événements ont ainsi été référencés et mesurés durant les étés 2002, 2003, 2004 et 2005 (Turquet *et al.*, 2001, 2002 et 2003 ; Nicet et Turquet, 2004 ; Guillaume *et al.* 2005).

Certains scientifiques prédisent qu'un réchauffement global du système conduit à une amplitude plus forte des anomalies El Niño (Knutson *et al.*, 1997, Tett, 1995); d'autres en revanche pensent que le couplage océan-atmosphère intense des tropiques peut conduire à un refroidissement régional des tropiques qui tendrait à affaiblir significativement le réchauffement global (Cane, 1997). Ces problématiques sont au cœur des interrogations du programme international de recherche CLIVAR.

Bibliographie : 39 ; 157 ; 159 ; 160 ; 161 ; 72 ; 89 ; 155 ; 32

Pressions	Importance relative (aspect semi quantitatif)	Degré de connaissance des mécanismes de dégradation	Évolution tendancielle
Anomalies thermiques des eaux de surface (blanchissement)	+++	+++	?

Phénomènes climatiques paroxysmiques : Cyclones, fortes houles et pluies torrentielles

Cause principale	Vecteur de perturbation
<input type="radio"/> Surexploitation des ressources <input type="radio"/> Pollution des milieux <input type="radio"/> Aménagement du territoire <input type="radio"/> Non respect de la réglementation <input type="radio"/> Invasion biologique exceptionnelle <input checked="" type="radio"/> Phénomène climatique récurrent <input type="radio"/> Manque de connaissance et d'information	<input type="radio"/> Rejets directs <input type="radio"/> Prélèvements <input checked="" type="radio"/> Dégradations mécaniques <input checked="" type="radio"/> Ruissellements <input type="radio"/> Infiltrations/percolations <input checked="" type="radio"/> Précipitations

Définition et origines
<p>• Les cyclones :</p> <p>Le cyclone se caractérise par une énorme masse nuageuse, d'un diamètre moyen de 500 km pouvant dépasser 1000 km - organisée en bandes spiralées qui convergent vers un anneau central : c'est la partie la plus active du cyclone ; les pluies y sont torrentielles et les vents très violents. Au cœur de cet anneau, se trouve l'œil, une zone d'accalmie où le vent est faible et le ciel généralement peu nuageux. Celui-ci se présente comme un entonnoir, plus large en haut qu'en bas, entouré d'une muraille nuageuse de 14 000 à 18 000 mètres de hauteur, appelé mur de l'œil. Son diamètre est de 40 km en moyenne.</p> <p>Le cyclone est associé à une zone de basse pression atmosphérique. Un cyclone tropical est une perturbation occasionnant des vents tourbillonnants et des pluies diluviennes. Il se forme sur les océans tropicaux où il génère houle et tempête. Il ne peut se former que dans les régions où circulent d'importantes masses d'air chaud et humide. La température de l'eau de mer doit être supérieure à 26°C sur une profondeur de 60 m pour permettre une évaporation intense. Il s'ensuit la formation de nuages à développement vertical important.</p> <p>Selon les conditions atmosphériques régionales, cette dépression initiale, passe ensuite par plusieurs stades : de dépression tropicale à tempête tropicale, puis à cyclone tropical intense ou très intense. Une échelle d'intensité, appelée échelle de Dvorak (1975 ; 1984), comprise entre 1 et 7 permet de classer la dépression pour des vents allant de 90 km/h à plus de 300 km/h en rafale.</p> <p>Ce type de phénomène peut infliger d'importantes dégradations mécaniques par arrachage de colonies coralliennes ou de portions entières de récif (site dit des "trois chameaux" à l'Hermitage) et accentuer les processus d'érosion littorale. Les pluies diluviennes lessivent les sols et charrient vers les zones récifales des millions de m³ d'eau douce chargés de MES, de nutriments inorganiques, de MO et de toxiques divers</p> <p>• Les houles australes et d'alizés :</p> <p>Ces houles, formées principalement durant l'hiver austral par l'action de vents généraux sur les couches superficielles de l'océan, peuvent atteindre ponctuellement des intensités importantes, mais leur action régulière sur les récifs coralliens est plutôt favorable à une oxygénation des eaux et à une évacuation des particules fines (MES), accumulées durant la période d'été austral.</p> <p>Bibliographie : 53 ; 54</p>

Scénario tendanciel à la Réunion
<p>L'occurrence et l'intensité des cyclones à la Réunion sont très irrégulières, mais ceux-ci se produisent généralement entre Décembre et Avril (Période cyclonique). Outre celui de 1948, le plus ravageur qu'affronta la Réunion fut Jenny en 1962. Les principaux cyclones des 20 dernières années furent : Clotilda (13 au 14 février 1987) ; Firinga (29 janvier 1989) ; Colina (18 et 19 janvier 1993), dont les vagues atteignirent 12 mètres de hauteur et Dina (22 janvier 2002).</p> <p>Concernant les précipitations associées aux dépressions, les quantités dépendent essentiellement de l'existence d'un relief montagneux. Au niveau mondial, il n'est donc pas étonnant de trouver tous les records à la Réunion. 3 240 mm en 3 jours à Grand-îlet, altitude 1150 M, lors du cyclone Hyacinthe 24 au 27 janvier 1980 5 678 mm à Commerson, altitude 2320 M, pendant le cyclone Hyacinthe du 18 au 28 janvier 1980.</p> <p>Certains facteurs environnementaux d'origine naturelle peuvent avoir un effet aggravant sur l'occurrence mais surtout sur l'intensité des phénomènes. Lors des années ENSO par exemple, les cyclones formés sur une mer surchauffée atteignent des intensités remarquables (IRD, 2004). Il convient de rester très attentif au fait que, si nous devons connaître un changement climatique, celui-ci aura une forte probabilité de s'accompagner d'une multiplication d'évènements naturels extrêmes, à l'image de ceux que la Réunion a vécu en 2002 (Cyclone Dina).</p> <p>Bibliographie : 81</p>

Pressions	Importance relative (aspect semi quantitatif)	Degré de connaissance des mécanismes de dégradation	Évolution tendancielle
Des dégradations mécaniques	+++	+++	↗
Dessalure des eaux superficielles	++	++	↗
Apport de MES, nutriments, MO et divers polluants	+++	+++	↗
Érosion des plages	++	++	↗

2 LES PRESSIONS D'ORIGINE ANTHROPIQUE

2.1 Surexploitation des ressources

La collecte de coraux et de coquillages

La surpêche

Des pratiques de pêche destructrices

Une sur-fréquentation balnéaire des zones récifales

2.2 Pollutions des milieux

Des pollutions d'origine agricole

Des pollutions d'origine domestique

Des pollutions d'origine industrielle

2.3 Aménagement du territoire

L'imperméabilisation des sols et les pollutions urbaines

Un processus de littoralisation

Une déstabilisation chronique des terres arables

2.4 Introductions d'espèces potentiellement envahissantes

Des introductions accidentelles ou volontaires d'espèces exotiques

La collecte de coraux et de coquillages

Cause principale	Vecteur de perturbation
<ul style="list-style-type: none"> ● Surexploitation des ressources ○ Pollution des milieux ○ Aménagement du territoire ● Non respect de la réglementation ○ Invasion biologique exceptionnelle ○ Phénomène climatique récurrent ○ Manque de connaissance et d'information 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Rejets directs ● Prélèvements ○ Dégradations mécaniques ○ Ruissellements ○ Infiltrations/percolations ○ Précipitations

Définition et origines

Les peuplements de coraux et de coquillages, abrités par les récifs coralliens, sont exploités par l'homme depuis des siècles (Wells et Alcalá, 1987). Cette activité répond à plusieurs besoins :

- L'approvisionnement en matériaux de construction avec la fabrication de la chaux à partir du squelette calcaire des coraux ;
- La fabrication d'objets d'ornements (pour les coraux et les mollusques) ;
- La constitution de collections privées (pour les coraux et les mollusques) ;
- Alimentation (pour les mollusques) : dans les pays sous-développés les mollusques de récifs constituent une source non négligeable en protéines. Les principaux genres concernés encore aujourd'hui par cette forme d'exploitation sont les suivants : *Modiolus*, *Tridacna*, *Trochus*, *Pinctada*.

À la Réunion, il subsiste aujourd'hui, malgré les interdictions officielles, des activités de prélèvement par les collectionneurs et dans des buts alimentaires (la moule tropicale, *Modiolus auriculatus*). Aucune étude n'est disponible à ce jour concernant l'intensité réelle et l'impact induit sur les écosystèmes récifaux.

Bibliographie : 182

Scénario tendanciel à la Réunion

À ce jour aucune étude n'a été réalisée sur ce sujet à la Réunion.

Bibliographie :

Pressions	Importance relative (aspect semi quantitatif)	Degré de connaissance des mécanismes de dégradation	Évolution tendancielle
Une surexploitation des poissons et autres organismes	+++	+++	↘
Des dégradations mécaniques (Cf. Techniques de pêche)	++	+++	↘

La surpêche

Cause principale	Vecteur de perturbation
<ul style="list-style-type: none"> ● Surexploitation des ressources ○ Pollution des milieux ○ Aménagement du territoire ● Non respect de la réglementation ○ Invasion biologique exceptionnelle ○ Phénomène climatique récurrent ○ Manque de connaissance et d'information 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Rejets directs ● Prélèvements ○ Dégradations mécaniques ○ Ruissellements ○ Infiltrations/percolations ○ Précipitations

Définition et origines

La surpêche survient lorsque les poissons sont capturés plus rapidement qu'ils ne peuvent se reproduire et, de l'avis de bon nombre de scientifiques, elle est devenue l'impact principal des activités humaines sur les océans. La surpêche augmente la vulnérabilité des écosystèmes et peut contribuer au déclin d'autres espèces marines, notamment certains oiseaux et mammifères. En 2002, 72% des ressources halieutiques mondiales étaient exploitées plus rapidement qu'elles ne pouvaient se reproduire. En 2003, 1/4 des prises totales mondiales (27 millions de tonnes) n'étaient pas celles visées, et ont été en majorité perdues (PNUE, 2004).

En milieu récifal, l'interrelation des êtres vivants a un rôle fondamental dans le maintien de l'équilibre de l'écosystème et tout prélèvement excessif, sur une ou plusieurs espèces, contribue à rompre cet équilibre. Il est à craindre que l'on ait sous-estimé pendant trop longtemps l'impact d'une surexploitation de la ressource halieutique bien que les premiers règlements concernant la Réunion, établis en 1969 et 1976, portaient en majorité sur les actions de pêche (coraux vivants et pêche sous marine) alors qu'on ne parlait pas encore de dégradations des récifs coralliens (René et Gilbert, 1999 ; APMR *et al.* 2001).

Dans ce contexte, il semble fondamental de formuler la question suivante : " Quel effort de pêche peuvent soutenir les récifs de la Réunion "

Il a été longtemps admis que le rendement des pêches pour les écosystèmes coralliens doit être compris entre 4 et 6 tonnes/km²/an (Stevenson et Marshall, 1974). Des études plus récentes sur des statistiques de pêches font état de rendement plus important, allant jusqu'à 24 tonnes/km²/an (Hill, 1998 ; Alcalá, 1981 ; Munro et Williams, 1985 ; Galzin 1985). Néanmoins, pour la prise en considération de tels chiffres, Galzin insiste sur la grande importance d'un bon état de santé des coraux dans la mise en place des peuplements de poissons. De plus, certains de ces récifs, soumis à une telle gestion, montrent également des signes de surexploitation (Pauly, 1979 ; Ursin, 1982 ; Grigg *et al.*, 1984).

Bibliographie : 130 ; 139 ; 4 ; 153 ; 75 ; 3 ; 116 ; 65 ; 127 ; 164 ; 69

Scénario tendanciel à la Réunion

Des études menées au cours des années 1980 à la Réunion révèlent une pêche récifale intense : 354 tonnes y étaient pêchées annuellement à pied ou par les barques du secteur informel dans lequel était incluse la pêche plaisancière ; s'y ajoutaient les 105 tonnes capturées par les barques des professionnels. 216 tonnes relevaient de la pêche sous-marine, dont 10 à 30% provenaient du récif. Au total, 480 à 525 tonnes étaient extraites chaque année des 25 km de linéaire côtier de récifs que compte l'île, soit 40% de l'ensemble de la production halieutique des eaux côtières (René et Gilbert, 1999).

Montaggioni et Faure (1978 et 1980) ont évalué la superficie du complexe réunionnais à 12 km². Si on rapporte le tonnage de poisson prélevé à la surface : 40 à 45 tonnes/km²/an étaient extraites annuellement du récif réunionnais. Soit 10 fois plus que le niveau standard conseillé (4 à 6 tonnes/km²/an), 2 fois plus que la valeur la plus élevée et cela dans un contexte local où la vitalité de l'écosystème semblait 3 à 5 fois plus faible que celle conseillée pour de tels prélèvements (Kinsey, 1983 ; Cuet, 1989).

Concernant la pêche au capucin nain dans les lagons, les quantités capturées sont passées de 25 tonnes en 1982 (Kopp et Delacroix, 1982) à 3,929 tonnes en 1999 (Ross *et al.*, 1999) puis à 5,527 tonnes en 2000 (APMR *et al.* 2001). Avec un mois de pêche en moins en 1982, la production annuelle était 5 fois supérieure à celles obtenues lors des deux autres études. Il faut toutefois préciser que la méthode d'évaluation utilisée en 1982 était différente de celles utilisées en 1999-2000 et que les données de 2000 ne concernent pas la zone de Saint Leu (APMR *et al.* 2001).

Si les quantités extraites des lagons semblent chuter depuis les années 1980, il convient cependant de rester très prudent quant à l'interprétation de ces résultats. En effet, les difficultés rencontrées lors de l'étude de 2000, qui n'ont pas permis d'instaurer le climat de confiance nécessaire pour collecter des informations précises et fiables, illustrent les conflits d'usages existant au niveau des lagons réunionnais et les difficultés rencontrées pour évaluer précisément l'effort de pêche (APMR *et al.* 2001).

Depuis ces estimations, aucune étude n'a porté sur l'évolution de la tendance de la pêche récifale à la Réunion, mais l'Ifremer travaille sur la mise en place du Système d'Information Halieutique (SIH) adapté à la Réunion. Cette base de données permettra le suivi de l'activité des navires de pêche de moins de 10 mètres. L'ensemble des informations recueillies par ce réseau sera centralisé et permettra de disposer d'un panorama exhaustif de l'activité de la pêche à la Réunion.

Bibliographie : 139 ; 111 ; 112 ; 86 ; 41 ; 91 ; 143 ; 4

Pressions	Importance relative (aspect semi quantitatif)	Degré de connaissance des mécanismes de dégradation	Évolution tendancielle
Une surexploitation des poissons et autres organismes	+++	+++	↘
Des dégradations mécaniques (Cf. Techniques de pêche)	++	+++	↘

Des pratiques de pêche destructrices

Cause principale	Vecteur de perturbation
<ul style="list-style-type: none"> ● Surexploitation des ressources ○ Pollution des milieux ○ Aménagement du territoire ● Non respect de la réglementation ○ Invasion biologique exceptionnelle ○ Phénomène climatique récurrent ○ Manque de connaissance et d'information 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Rejets directs ● Prélèvements ● Dégradations mécaniques ○ Ruissellements ○ Infiltrations/percolations ○ Précipitations

Définition et origines
<p>Il est reconnu internationalement que l'utilisation de certaines méthodes de pêche destructrices (explosifs, poisons, barre à mine, filets à mailles trop fines, pêche au caillou « muro-ami »...) conduisent à la dégradation des habitats et au prélèvement non sélectif des espèces ou des juvéniles (Gabrié, 1998).</p> <p>Si les techniques de pêche récifale rapportées dans la littérature comme les plus destructrices (explosifs, poisons) ne sont pas employées à la Réunion, les pratiques traditionnelles, réglementées ou informelles, utilisent des engins très efficaces, plus ou moins sélectifs. Leur emploi abusif peut entraîner la quasi-disparition de maillons indispensables de réseaux trophiques structurés comme les carnivores récifaux de haute valeur commerciale (mérours, ludjans...), ou les herbivores et omnivores récifaux, plus abondants et parfois peu farouches (perroquets, chirurgiens, capucins...).</p> <ul style="list-style-type: none"> • La "pêche à la Gaulette", est habituellement pratiquée à pied dans les ports, dans les "lagons" et jusque sur les platiers des récifs coralliens. Elle concerne quasi exclusivement des espèces carnivores de haut niveau trophique et fragilise, lorsqu'elle est excessive, les réseaux trophiques récifaux. Le piétinement des colonies coralliennes du platier récifal, dans le but d'accéder aux niches écologiques les plus riches, entraîne parallèlement une dégradation mécanique non négligeable des milieux coralliens. • La pêche (chasse) sous marine, interdite en réserve, est pratiquée soit par des adeptes réguliers à des fins commerciales, soit par des amateurs. Il s'agit d'une pratique ciblant les espèces de haute valeur commerciale, notamment des poissons de haut de chaîne alimentaire benthique (mérours) ou pélagiques (carangues, thons...). La surpêche conduit à la raréfaction des prédateurs. • La pêche au "capucin nain" (<i>Mulloidichthys flavolineatus</i>) est pratiquée au filet de type "senne de plage" très peu sélectif (44% d'espèces accessoires capturées). Ce type de pratique entraîne un impact sur les populations de capucin mais aussi sur bon nombre d'espèces accessoires dont les juvéniles sont pris dans les fines mailles des filets. Autres problèmes soulevés par l'association du Parc Marin de la Réunion : la pêche au filet dans les lagons favorise la destruction du corail, les pêcheurs piétinent le corail et leurs filets s'accrochent dans les madrépores et les arrachent ou les brisent. • La pêche au "bâton", plus marginale et pratiquée de manière informelle à la Réunion, englobe les bâtons pointus, le trident, le pic, le crochet et la barre à mine. Cette pêche consiste à capturer les poulpes (zourites) et diverses espèces peu mobiles généralement cachées à trou. Il arrive que les pêcheurs retournent les colonies coralliennes pour en dénicher les occupants. Cette technique interdite a pour effet de détruire les colonies concernées, âgées dans certains cas de plusieurs centaines d'années (<i>Porites</i>). • La pêche "à la main", pratiquée par de nombreux plaisanciers lors des événements de grandes marées basses, concerne principalement les espèces peu mobiles (zourites, bivalves, gastéropodes). Cette pratique est peu fréquente en raison de la faible occurrence du phénomène. L'évaluation quantitative de cette pratique et de ses impacts reste à ce jour non documentée localement <p>Bibliographie : 63</p>

Scénario tendanciel à la Réunion
<p>L'évolution tendancielle est un durcissement de la réglementation. La Réserve Naturelle Marine s'étend du Cap La Houssaye à la Roche aux oiseaux et inclut les littoraux de Saint-Paul, Trois-Bassins, Saint-Leu, Les Avirons et l'Etang-Salé. La surface de la réserve est d'environ 40 km², sur un littoral de barrière corallienne proche de 20 km. Seules y sont réglementées l'activité de pêche professionnelle et de chasse sous-marine dans certaines zones hors lagon et les activités de pêche traditionnelle dans certaines zones lagunaires. Toutes autres activités de pêche sont interdites en zone récifale à l'exception de la pêche à la gaulette, autorisée uniquement sur les côtes rocheuses (tombants basaltiques hors lagon).</p> <p>Sur le terrain, le non respect de la réglementation entraîne peu de poursuites judiciaires et l'activité de pêche dans le lagon se pratique souvent en infraction. Ce caractère illégal de la pêche induit une difficulté d'accès à l'information et conduit même à une impossibilité d'obtenir certaines informations de la part des pêcheurs. Par exemple, concernant la pêche au capucin nain, les captures de certaines espèces accessoires sont généralement liées au fait que certains pêcheurs pratiquent cette technique à proximité des colonies coralliennes, en dehors des heures légales de pêche (la nuit avant 5h). Ceci explique les captures d'espèces inféodés aux massifs coralliens (capucins jaunes adultes, karandines, trompettes,...) et/ou d'espèces nocturnes et cavernicoles (beauclairs, cardinaux et murènes) (APMR <i>et al.</i>, 2001).</p> <p>Bibliographie : 4</p>

Pressions	Importance relative (aspect semi quantitatif)	Degré de connaissance des mécanismes de dégradation	Évolution tendancielle
Une surexploitation des poissons et autres organismes (Cf. Surpêche)	+++	+++	↘
Des dégradations mécaniques	++	+++	↘

Une sur-fréquentation balnéaire et plaisancière des zones récifales

Cause principale	Vecteur de perturbation
<ul style="list-style-type: none"> ● Surexploitation des ressources ● Pollution des milieux ● Urbanisation et occupation des sols ○ Non respect de la réglementation ○ Invasion biologique exceptionnelle ○ Phénomène climatique récurrent ● Connaissance et information 	<ul style="list-style-type: none"> ● Rejets directs ● Prélèvements ● Dégradations mécaniques ○ Ruissellements ○ Infiltrations/percolations ○ Précipitations

Définition et origines

La sur-fréquentation balnéaire en zone tropicale peut avoir de graves impacts environnementaux (Salvat, 1998) :

- Une pollution du milieu par les rejets d'eaux usées et les déchets des installations,
- Des dégradations physiques liées aux activités récréatives : coups de palmes des plongeurs, ancres des bateaux,
- Des prélèvements d'animaux marins (coquillages, diodons, coraux,...) pour la vente directe aux touristes ou pour fabriquer des bijoux (Hodgson, 1999). Bien que ces pratiques soient réglementées, on les rencontre encore ponctuellement sur les marchés de l'île (souvent en provenance de Madagascar).
- Une hausse de l'érosion des plages et de la turbidité engendrées par l'entretien de plages (ratissage et / ou dameuse) et la pratique des activités nautiques qui tendent à augmenter le clapot à l'échelle locale (Porcher, 1995)

Localement, certaines de ces pressions sont aujourd'hui observées et intégrées aux politiques de gestion locales (nettoyage de plages, bouées d'amarrage). L'effet tampon du milieu récepteur (résistance) et sa capacité de régénération face à ces stress (résilience) sont souvent mal connues. Pourtant, dans une logique de développement durable, cette connaissance permettrait aux acteurs des lagons de connaître les limites d'acceptation du milieu récepteur et d'adapter en conséquence leurs politiques de gestion. Des efforts sont entrepris dans le cadre de l'IFRECOR Réunion pour tendre vers une mise en cohérence des aménagements littoraux avec les capacités de charge des milieux coralliens.

Compte tenu de la concentration en infrastructures hôtelières sur la côte Ouest de l'île (60% des infrastructures de l'île), le faible nombre de postes de secours sur les plages non coralliennes et le nombre réduit de bassins de baignade, la population balnéaire, résidente comme touristique, est à l'heure actuelle concentrée en zones récifales, très sensibles d'un point de vue écologique. La capacité de charge, définie comme étant le seuil au-delà duquel les risques de dégradation irréversibles de l'environnement et du climat social sont élevés, est évaluée à la Réunion selon 45 critères, la capacité de charge des littoraux de l'Ouest et du Sud est déjà dépassée dans les secteurs à très forte pression anthropique (Cazes-Duvat, 2003)

Bibliographie : 146 ; 77 ; 132 ; 35

Scénario tendanciel à la Réunion

Le tourisme est le premier secteur économique d'exportation de l'île. Avec 432 000 visiteurs en 2003, il représente un secteur-clé de l'économie locale (3 à 4% du PIB). Le poids du tourisme a été évalué entre 6000 et 7000 emplois directs, avec un chiffre d'affaires de l'ordre de 314 millions d'euros (INSEE, CTR, 2001). La durée moyenne du séjour est de 16,5 jours, ce qui représente 7 128 000 unités ou 19 500 EH (données CTR).

Ces chiffres sont globalement stables depuis 2000, après une période de forte croissance, mais sont amenés à évoluer dans les années à venir. D'après le Schéma Régional d'Aménagement et de Développement Touristiques, l'île doit se préparer à accueillir, dans une vingtaine d'années à peine, un million de touristes, soit plus de deux fois le nombre actuel (C. Fruteau Com. Pers.). La clientèle métropolitaine est aujourd'hui très majoritaire, avec 77,4% des arrivées touristiques. Toutefois, le Comité du Tourisme travaille à la promotion de l'île sur le marché étranger.

D'après le CTR (2001), 84% des touristes ayant choisi la Réunion comme destination fréquentent les plages coralliennes ; 14% observent les fonds et la faune marine en bateaux de promenade ; 9% pratiquent la plongée sous-marine et 4,5% expérimentent le surf, bodyboard et autre planche à voile. Une étude réalisée en 2003 par le Centre Universitaire de recherche en activités physiques et sportives tend à confirmer ces résultats en montrant l'importance des "sports nature" à la Réunion, parmi lesquels les activités liées à l'eau tiennent une place importante.

Bibliographie :

Pressions	Importance relative (aspect semi quantitatif)	Degré de connaissance des mécanismes de dégradation	Évolution tendancielle
Production de MES, de nutriments et de MO	+++	+++	→
Dégradation mécanique	++	+	→
Surexploitation des organismes récifaux	+	+	↘
Modification des dynamiques sédimentaires.	++	+++	↘

Des pollutions d'origine agricole

Cause principale	Vecteur de perturbation
<input type="radio"/> Surexploitation des ressources <input checked="" type="radio"/> Pollution des milieux <input type="radio"/> Aménagement du territoire <input checked="" type="radio"/> Non respect de la réglementation <input type="radio"/> Invasion biologique exceptionnelle <input type="radio"/> Phénomène climatique récurrent <input checked="" type="radio"/> Connaissance et information	<input type="radio"/> Rejets directs <input type="radio"/> Prélèvements <input type="radio"/> Dégradations mécaniques <input checked="" type="radio"/> Ruissellements <input checked="" type="radio"/> Infiltrations/percolations <input type="radio"/> Précipitations

Définition et origines
<p>Les matières ou substances générées par l'agriculture réunionnaise, susceptibles de se retrouver dans les eaux superficielles ou souterraines, puis dans les eaux côtières (ruissellement, résurgences), sont de différents types :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les produits phytosanitaires qui sont utilisés pour les cultures (insecticides, fongicides et herbicides), - Les matières organiques, les nutriments (l'azote, le phosphore) et les contaminants microbiens issus principalement des filières de l'élevage. <p>• Les produits phytosanitaires : en 1998, les quantités utilisées pour les productions agricoles étaient de 838 tonnes. En termes de pression de pesticides, tous produits confondus, elle s'établit à une moyenne de 19 kg/ha de produits commerciaux (43 692 ha de SAU), la moyenne métropolitaine étant de l'ordre de 15 kg/ha. Ce chiffre moyen cache cependant de grandes disparités selon les cultures (BCEOM <i>et al.</i>, 2005). Une étude commandée par la DIREN sur les modes de transfert des pesticides, de leur zone de dispersion jusqu'au zones côtières est en cours et devrait permettre de mieux comprendre ces processus. Bien que les surfaces cultivées pour le maraîchage soient bien moindres que pour la canne, les études sur 3 bassins versants (Ravine Charrié, Grand Coin, La Salette) ont montré que quel que soit le type de culture, les apports en produits phytosanitaires sont importants et parfois "non-raisonnés". Ces conclusions ne peuvent cependant pas être généralisées ; les enquêtes n'ayant porté que sur des secteurs isolés, repérés comme générateurs de pollution. (OLE in BCEOM <i>et al.</i>, 2005)</p> <p>• L'azote et la MO : plusieurs secteurs d'élevage seraient soumis à des excédents d'azote, se traduisant par une sur-fertilisation, voire des rejets directs en ravines. Les secteurs d'élevage porcin sont les plus concernés. La Chambre d'Agriculture évalue le gisement organique épandable à 3 900 tonnes d'azote par an. Par ailleurs, les importations par le biais d'engrais à la Réunion ont été évaluées à 6 000 tonnes d'azote par an (CIRAD, 2002 in BCEOM <i>et al.</i>, 2005). Face à ce gisement de l'ordre de 10 000 tonnes d'azote, les besoins de l'ensemble des cultures (sur la base des surfaces déclarées au RGA 2000 et d'estimation des besoins des plantes de la Chambre d'Agriculture) ont été évalués à environ 8 000 tonnes (CIRAD, 2002 in BCEOM <i>et al.</i>, 2005). Il y aurait donc une fuite d'azote excédentaire vers l'environnement de 2 000 tonnes.</p> <p>• Les contaminant microbiens : les effluents d'élevage sont à l'origine de pollutions microbiennes des eaux continentales souterraines et de surface (BCEOM <i>et al.</i>, 2005). La contamination des écosystèmes récifaux est beaucoup plus rare. Il est toujours fait par dans ce cas d'une corrélation à des perturbations environnementales importantes (Turquet <i>et al.</i>, 2002).</p> <p>Bibliographie : 24 ; 158</p>

Scénario tendanciel à la Réunion
<p>• Les professionnels de la filière canne souhaiteraient voir augmenter la surface exploitée. Toutefois, la tendance 1989 – 2000 est à la baisse. Compte tenu des pressions urbaines fortes qui pèsent sur les secteurs des plaines et des mi-pentes et du contexte économique mondial (production réunionnaise chère), il apparaît réaliste d'envisager un maintien des surfaces dans les régions Nord et Sud et une extension mesurée dans l'Ouest, dans les secteurs prochainement irrigués par le projet ILO (Lagabriele, 2003). Les surfaces cultivées par le maraîchage sont soumises à une intensification des pressions et la tendance 1989 - 2000 était à la baisse des surfaces exploitées (BCEOM <i>et al.</i>, 2005).</p> <p>Les études menées indifféremment par la DRASS et l'OLE sur les zones Sud, Sud-Ouest et Est de 2000 à 2002 ont révélé la présence de pesticides dans 18% des captages. 13% dépassaient les normes OMS et 7,5% révélaient une présence récurrente de pesticides, essentiellement de l'Atrazine dans 75% des cas (interdit en 2003). Ces résultats ne sont cependant pas d'une grande fiabilité en raison de la fréquence et de la distribution des prélèvements (GRPPN, 2004).</p> <p>• Concernant l'élevage, les cheptels sont en croissance avec des marges de progression qui semblent encore importantes. La filière avicole couvre environ les 2/3 des besoins locaux pour la viande et 100% pour les œufs ; la filière porcine couvre 60% des besoins en viandes et la filière bovine couvre 32% de la consommation en viande et 25% des besoins en lait (BCEOM <i>et al.</i>, 2005). On retiendra comme hypothèse d'évolution une croissance générale des élevages. La production de bovins pourrait, selon la DAF, être multipliée par 2 ou 3 en vue de couvrir à terme l'intégralité des besoins.</p> <p>Globalement, la tendance des taux de nitrates mesurés dans les eaux souterraines et de surface est à la hausse. Deux études réalisées par le LSTUR et le BRGM sont en cours afin de déterminer l'origine de cette source d'azote et la part relative d'apport domestique et agricole par des analyses isotopiques.</p> <p>Bibliographie : 94 ; 70</p>

Pressions	Importance relative (aspect semi quantitatif)	Degré de connaissance des mécanismes de dégradation	Évolution tendancielle
Matière Organique et Nutriments	+++	+++	↗
Pollution microbienne	++	+	→
Introduction de pesticides dans les eaux côtières	++	+	↗

Des pollutions d'origine domestique

Cause principale	Vecteur de perturbation
<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Surexploitation des ressources <input checked="" type="radio"/> Pollution des milieux <input type="radio"/> Aménagement du territoire <input checked="" type="radio"/> Non respect de la réglementation <input type="radio"/> Invasion biologique exceptionnelle <input checked="" type="radio"/> Phénomène climatique récurrent <input type="radio"/> Connaissance et information 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> Rejets directs <input type="radio"/> Prélèvements <input type="radio"/> Dégradations mécaniques <input checked="" type="radio"/> Ruissellements <input checked="" type="radio"/> Infiltrations/percolations <input type="radio"/> Précipitations

Définition et origines

Les pollutions domestiques, issues directement de l'activité humaine, provoquent un enrichissement artificiel des eaux côtières en nitrates et phosphates qui se traduisent par des phénomènes d'eutrophisation (Gabrié, 1998). Ces pollutions sont accompagnées de matières organiques, de macrodéchets et de bactéries fécales dont la présence dans les eaux côtières de baignade est suivie par la DRASS depuis plusieurs années. Ces gisements et effluents, sont ensuite acheminés par les eaux pluviales, les rejets directs et les infiltrations vers les zones littorales. Sans prétraitement adéquat, ces sources de pollution peuvent avoir des impacts importants sur la santé des colonies coralliennes et sur l'ensemble de l'écosystème récifal.

Actuellement, 16 STEP totalisant une capacité nominale de 278 000 EH sont réparties sur l'île. La majorité d'entre elles rejettent leurs effluents dans l'océan ; 4 ont comme exutoire le milieu aquatique superficiel (Cilaos, l'Entre Deux, St André et St Louis) et 3 infiltrent leurs effluents dans le sous-sol (Saint-Leu, l'Etang Salé et l'Hermitage) (BCEOM *et al.*, 2005). Une partie de ces 16 STEP est aujourd'hui saturée et/ou connaît des dysfonctionnements majeurs.

La dispersion du bâti rend difficile l'intégration des habitations pavillonnaires au réseau d'assainissement collectif favorisant le développement de systèmes d'assainissement non collectifs (ANC). Les enquêtes ont montré qu'un grand nombre (90 à 95%) des habitations non raccordées à un réseau d'eaux usées étaient équipées d'une simple fausse septique et d'un puisard. Ce type d'installation ne permet pas d'abattre la pollution de manière significative (BCEOM *et al.*, 2005).

Concernant les macrodéchets ménagers, 19 décharges, autorisées ou non, à réhabiliter, ont été identifiées dans le cadre du Plan d'Élimination des Déchets et Assimilés. 7 d'entre elles présentent des risques environnementaux et sanitaires élevés (BCEOM *et al.*, 2005). Le centre de stockage de la rivière Saint-Étienne a atteint sa saturation en 2004. Le second centre de stockage, situé à Sainte-Suzanne devrait arriver au même stade en 2007. En 2003, le coût total de la collecte et du traitement des déchets s'élevait à 70 millions d'euros, soit 170 euros la tonne et 94 euros par habitant.

Bibliographie : 63 ; 24

Scénario tendanciel à la Réunion

D'après le recensement INSEE de 1999 et le Schéma Départemental d'Assainissement réalisé en 2003, 36% des résidences principales de la Réunion sont raccordées aux réseaux publics d'assainissement. 58% sont équipées de systèmes d'assainissement non collectifs (ANC) et 6% ne disposent d'aucune installation. 17 communes sont raccordées au moins en partie à une station d'épuration.

Depuis décembre 2005, le contrôle de conformité des ANC est obligatoirement assuré par les communes. Ces contrôles prévus par la Loi sur l'eau de 1992 portent sur la conception, et le bon fonctionnement des ouvrages, ainsi que sur leur entretien (arrêté du 6 mai 1996 fixant les modalités du contrôle technique exercé par les communes sur les ANC). Toute vente d'un immeuble possédant un ANC doit être accompagnée d'une attestation de conformité à la réglementation en vigueur.

Globalement, la tendance des taux de nitrates mesurés dans les eaux souterraines et de surface est à la hausse. Deux études réalisées par le LSTUR et le BRGM sont en cours afin de déterminer l'origine de cette source d'azote et la part relative d'apport domestique et agricole par des analyses isotopiques.

Le traitement et la valorisation des macrodéchets constituent deux des enjeux majeurs de l'île. Le Plan de Gestion des Déchets Ménagers prévoit à l'échéance 2010 la réalisation de 58 déchetteries, 7 stations de transit, 12 plates-formes de compostage, 5 centres de tri, 2 incinérateurs (l'un au Nord-Est et d'une capacité de 97 500 tonnes et l'autre au Sud-Est, d'une capacité de 150 000 tonnes) et 2 centres de stockage de déchets ultimes. L'ensemble coûtera 196 millions d'euros. À noter également la création prochaine d'un observatoire des déchets, basé sur SINOE (Système d'Information et d'Observation pour l'Environnement).

Bibliographie : 24

Pressions	Importance relative (aspect semi quantitatif)	Degré de connaissance des mécanismes de dégradation	Évolution tendancielle
Matière Organique et nutriments	++++	+++	→
Production et transport de MES	++++	+++	↗
Contamination microbienne des eaux côtières	++	+	↘
Production, transport et stockage de macrodéchets	+	+++	↗
Production et transport d'hydrocarbures	++	++	↗

Les pollutions d'origine industrielle

Cause principale	Vecteur de perturbation
<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Surexploitation des ressources <input checked="" type="radio"/> Pollution des milieux <input checked="" type="radio"/> Urbanisation et occupation des sols <input checked="" type="radio"/> Non respect de la réglementation <input type="radio"/> Invasion biologique exceptionnelle <input type="radio"/> Phénomène climatique récurrent <input type="radio"/> Manque de connaissance et d'information 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> Rejets directs <input type="radio"/> Prélèvements <input type="radio"/> Dégradations mécaniques <input checked="" type="radio"/> Ruissellements <input checked="" type="radio"/> Infiltrations/percolations <input type="radio"/> Précipitations

Définition et origines
<p>Les rejets générés par l'activité industrielle sont généralement caractérisés par les pollutions oxydables (matières organiques), les pollutions solides (MES, macrodéchets), les pollutions chimiques (hydrocarbures et ETM) et les pollutions énergétiques (apport d'eaux chaudes dans le milieu).</p> <p>Bien que relativement peu développée avec ses 2 240 établissements, avec plus de 800 ICPE l'industrie réunionnaise est une source de pollution. 230 installations sont soumises à autorisation, 15 sont retenus comme de priorité nationale et 40 de priorité régionale en raison des risques de pollution chronique ou accidentelle qu'ils génèrent sur le milieu marin côtier principalement (DRIRE, 2004 ; BCEOM <i>et al.</i>, 2005).</p> <p>Les industries de priorité nationale (stockage produits explosifs, centrales thermoélectriques...) sont réparties de manière hétérogène sur le territoire. Principalement implantées dans les zones industrielles et artisanales des agglomérations, on note une forte polarisation sur les agglomérations du Port, de Saint André, de Saint Louis et de Saint Pierre et dans une moindre mesure de Saint Paul, de Saint Benoît et de Saint Denis (BCEOM <i>et al.</i>, 2005).</p> <p>Les paramètres, mesurés pour chaque établissement, sont déterminés à partir des quantités de polluants effectivement rejetés. Les valeurs limites appliquées peuvent porter aussi bien sur des concentrations en polluants que sur des flux.</p> <p>Les plus grosses industries sont situées dans le secteur agroalimentaire : sucreries, distillerie, brasseries, produits laitiers. Les 7 plus grosses industries de la Réunion rejettent une pollution organique de 588 000 EH dont seulement 44 000 EH sont raccordés sur des STEP. 544 000 EH sont ainsi en rejet direct dans l'océan (BCEOM <i>et al.</i>, 2005).</p> <p>Les risques de pollution aigues d'origine pétrochimique (marées noires, échouage de navire, incidents usines pétrochimiques, etc.) sont principalement concentrés dans les zones Nord et Nord Ouest de l'île (Baies de la Possession et de Saint Paul).</p> <p>Bibliographie : 51 ; 24</p>

Scénario tendanciel à la Réunion
<p>Comme pour les STEP, la mise en oeuvre des prescriptions relatives au régime des ICPE, pourtant appliquées avec vigueur depuis plus de 10 ans, mais qui se heurtent souvent à la vétusté de conception de certaines installations et à des enjeux économiques considérables (usines sucrières), est progressive mais tardive à la Réunion.</p> <p>Il est notable qu'un très faible nombre d'industries possèdent un système de prétraitement des eaux usées, entraînant en corollaire des contraintes de dimensionnement des réseaux d'assainissements collectifs et une saturation chronique des STEP. La CILAM, la Distillerie de Savana et la SPHB ont récemment mis en place des stations de prétraitement de leurs effluents. Mais certains dysfonctionnements limitent à l'heure actuelle leurs taux d'abattement à des valeurs inférieures à 20%. (DRIRE, 2004).</p> <p>Les industries agroalimentaires ont une tendance générale à l'augmentation du niveau des rejets (corrélée à l'augmentation du niveau de production) (DRIRE, 2004). Le milieu marin profond des secteurs de Saint Benoît et de Saint-André (Bois-Rouge), du fait de la présence de distilleries, et notamment de leurs rejets de vinasses (-85 m), font l'objet d'un suivi environnemental. Les conclusions des études n'ont, jusqu'à présent, pas mis en évidence de dégradation irréversible du milieu marin (ARVAM, 2003 c).</p> <p>Les carrières, qui bénéficiaient jusqu'en 1994 d'un régime spécifique aux DOM, sont désormais soumises à autorisation au titre des ICPE pour une meilleure prise en compte de l'environnement. Un important travail de mise à niveau des carrières est donc en cours (limitation de l'impact sur l'environnement et application des règlements de santé et de sécurité). (DRIRE, 2004)</p> <p>Bibliographie : 51 ; 16</p>

Pressions	Importance relative (aspect semi quantitatif)	Degré de connaissance des mécanismes de dégradation	Évolution tendancielle
Production et transport de matières organiques et de MES	++++	+++	↗
Introduction d'hydrocarbures et d'ETM	++	+	→
Production de macrodéchets (souvent inertes)	+	++	↗
Anomalies thermiques des eaux marines (apport d'énergie)	+	++	↗

L'imperméabilisation des sols et les pollutions urbaines

Cause principale	Vecteur de perturbation
<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Surexploitation des ressources <input type="radio"/> Pollution des milieux <input checked="" type="radio"/> Aménagement du territoire <input type="radio"/> Non respect de la réglementation <input type="radio"/> Invasion biologique exceptionnelle <input type="radio"/> Phénomène climatique récurrent <input checked="" type="radio"/> Manque de connaissance et d'information 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Rejets directs <input type="radio"/> Prélèvements <input type="radio"/> Dégradations mécaniques <input checked="" type="radio"/> Ruissellements <input type="radio"/> Infiltrations/percolations <input checked="" type="radio"/> Précipitations

Définition et origines

Arrivée au sol, l'eau de pluie s'évapore, s'infiltré dans le sous-sol ou ruisselle. La part prise par chaque processus dépend de la température, de la nature du sol, notamment de sa perméabilité. Au cours de son parcours vers son exutoire (ruissellement – ravine – récif corallien), la pluie va se charger de différents dépôts polluants, notamment sous forme particulaire.

La ville réunit toutes les conditions pour contaminer de façon massive l'eau de pluie : l'eau ruisselle sur des surfaces qui sont pour la plupart imperméables (toitures, chaussées), très vulnérables à la corrosion (zinc des gouttières, crochets de plomb des toitures) et/ou très chargées de dépôts polluants liés au trafic automobile et à l'activité industrielle. Entre le quart et la moitié de la pollution que l'on trouve dans les eaux de ruissellement est lié au trafic automobile. Le ruissellement va donc constituer une source majeure de particules (MES), de matières organiques (MO), et surtout de polluants métalliques, notamment de plomb et de zinc (ETM) (Miquel et Revol, 2003).

Dans les années 90, avant l'interdiction du plomb dans l'essence, on estimait que le dépôt annuel de plomb à Lyon était de 100 grammes par hectare, soit 6 tonnes de plomb sur les 60.000 hectares de l'agglomération. Zinc et plomb figurent dans la réglementation sur l'eau apte à la potabilisation parmi les "substances indésirables" et les "paramètres toxiques". Les seuils atteints après écoulement sur les différentes surfaces urbaines sont de cinq à quarante fois élevés que les seuils réglementés (20 mg/l au lieu de 3 mg/l pour le zinc ; 2 mg/l au lieu de 0,05 mg/l pour le plomb). Ainsi, il apparaît clairement que si l'eau de pluie n'est pas toujours potable en milieu rural, les eaux de ruissellement sont manifestement toxiques en milieu urbain (Miquel et Revol, 2003).

Dans cette optique, l'imperméabilisation des sols représente un risque sanitaire et écologique certain. Les effets lors des inondations sont connus. Les effets sur la pollution des eaux de pluie le sont moins mais sont tout aussi importants. L'imperméabilisation aggrave la pollution des eaux de ruissellement. Il faut donner à la pluie des espaces d'écoulement, de stockage provisoire. Ce constat conduit à encourager plusieurs dispositifs connus sous le nom de « techniques alternatives » afin que l'urbanisation ne conduise pas inéluctablement à l'imperméabilisation des sols. (Miquel et Revol, 2003).

Bibliographie : 108

Scénario tendanciel à la Réunion

L'étude Soti (2003) commanditée par le CIRAD de Montpellier, inscrit dans le cadre du projet AGIL, propose une approche innovante en matière d'aide à la Gestion intégrée des Zones Côtières (GIZC) par l'utilisation des technologies spatiales d'observation de la Terre. L'objectif étant d'apporter de nouveaux outils et méthodes dans le domaine de la gestion du littoral pour répondre aux besoins des acteurs. L'imperméabilisation des sols est un phénomène qui n'a cessé de s'aggraver parallèlement au développement urbain et à l'extension des surfaces bâties.

Dans le contexte de la révision du SAR de l'île de La Réunion, qui doit intervenir en 2006, Metzger (IRD Réunion) a proposé un programme de recherche intitulé : "La problématique urbaine dans le développement de l'île de la Réunion". La télédétection étant un outil intégrateur testé par le CIRAD pour la détermination de typologies d'occupation des sols (Lagabrielle, 2003), ce programme comprend le projet "TEMOS" qui tente d'établir d'une part la détection des changements et les grandes évolutions de l'usage du sol, d'autre part la cartographie de l'usage du sol en 2002-2003.

Il résulte de ces deux études que l'espace urbain réunionnais s'est largement développé depuis 1989 sur l'ensemble de l'île, en particulier sur le littoral sous le vent, à l'est de Saint Denis, et de façon diffuse dans le Sud (Lagabrielle, 2003). Aujourd'hui, environ 65% de la population réunionnaise peut être considérée comme urbaine. Toutefois, sur les 85 centres agglomérés que compte l'île, seule une dizaine peut être classée dans la catégorie des villes. Ces dernières occupent toutes l'espace littoral, mais présentent des niveaux de développement très inégaux (Jauze, 1998).

La maîtrise des eaux pluviales urbaines et des crues n'est aujourd'hui abordée que de façon très partielle au regard de l'ampleur des problèmes (exemple du bassin de décantation de l'Etang-salé), et elle n'est souvent abordée qu'en terme de risques et non de pollutions (BCEOM *et al.*, 2005). Le projet de route des Tamarins prévoit en revanche à l'horizon 2007 la mise en place de plusieurs bassins de décantation en aval des principaux ouvrages.

Bibliographie : 152 ; 94 ; 83 ; 21

Pressions	Importance relative (aspect semi quantitatif)	Degré de connaissance des mécanismes de dégradation	Évolution tendancielle
Transport de MES	++++	+++	→
Transport d'hydrocarbures, d'ETM et autres micropolluants	++	+	→
Transport de macrodéchets	+	+++	↗
Dessalures aiguës des eaux côtières	++	+	↗

Un processus d'urbanisation du Domaine Public Maritime

Cause principale	Vecteur de perturbation
<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Surexploitation des ressources <input type="radio"/> Pollution des milieux <input checked="" type="radio"/> Aménagement du territoire <input checked="" type="radio"/> Non respect de la réglementation <input type="radio"/> Invasion biologique exceptionnelle <input type="radio"/> Phénomène climatique récurrent <input type="radio"/> Manque de connaissance et d'information 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Rejets directs <input type="radio"/> Prélèvements <input checked="" type="radio"/> Dégradations mécaniques <input type="radio"/> Ruissellements <input type="radio"/> Infiltrations/percolations <input type="radio"/> Précipitations

Définition et origines

La moitié environ de la population mondiale occupe une bande côtière large de 200 kilomètres - soit 1 % seulement de la surface de la terre. En raison d'une telle densité de population, près de 70 % des plages mondiales subissent, du fait des activités humaines, une érosion supérieure à la normale (Agardy, 1997). L'érosion est un phénomène naturel, mais elle peut empirer si le développement des côtes prend la forme de construction et d'expansion des villes (Hinrichsen, 1998).

La loi « littoral » de 1986 et celle de 1996 sur l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques ont pour but de mettre fin à toute forme d'occupation illégale de la zone comprise entre la laisse des plus hautes eaux et la limite des 80m du rivage. Il faut replacer les enjeux actuels dans cette perspective : les liens entre l'existence des pas et le développement du tourisme, la gestion par l'Etat de différents types d'espaces, l'arbitrage entre le risque présent et la nécessité de loger une population nombreuse (Klein, 2004).

Avec un taux de croissance démographique de 1,8%, un solde migratoire légèrement positif et une population concentrée à 82% sur la frange littorale, la Réunion est aujourd'hui en tête des régions européennes pour son expansion démographique et urbaine (Source INSEE, 2003). Les côtes Ouest (à récifs) et Nord-Ouest de l'île subissent la plus forte pression urbaine.

Les principaux vecteurs de perturbation du processus de littoralisation sur les milieux récifaux se traduisent par :

- La construction de murs de soutènement, de fondations et d'escaliers en deçà des laisses des plus hautes eaux (modification des dynamiques sédimentaires)
- Les vidanges des piscines et autres raccordements défectueux aux systèmes d'assainissement avec rejets quasi-directs des eaux usées (Nutriments, Chlore, dessalure ponctuelle des eaux côtières)

Trois formes d'occupation existent aujourd'hui sur les 50 pas géométriques réunionnais :

- Des possesseurs de droit de portions vendues par l'Etat : aucun délogement n'est possible.
- Des activités liées au tourisme qui se sont développées dans les périodes de permissivité ou des résidences secondaires. Bien que les autorisations soient temporaires, les camions-bars se durcifient et se pérennisent.
- Des gens qui n'ont pas de logement et qui construisent des abris de fortune (bois-sous-tôle).

Bibliographie : 2 ; 76 ; 87

Scénario tendanciel à la Réunion

En 1955, suite à des enjeux économiques liés au développement du tourisme balnéaire, la zone dite des 50 pas géométriques passa du domaine public de l'Etat au domaine privé : de très nombreuses parcelles ont ainsi été vendues et déclarées constructibles. Cela permit dans les années 1980 la construction d'infrastructures, hôtelières ou autres, dites "pieds dans l'eau". Pour lutter contre une urbanisation trop forte du littoral, la loi littoral de 1986 fit de la zone des 50 pas un espace inaliénable, inconstructible, équivalent à la bande des 100 mètres qu'impose la loi en métropole. Cette bande de terrain appartient désormais au Domaine Public Maritime (DPM).

Ces dernières années, la loi Littoral tend à être appliquée avec davantage de rigueur et certaines communes n'hésitent pas à assumer leur rôle de gestionnaires en affichant comme priorité la reconquête de cet espace aux enjeux socioéconomiques considérables. Dans ce contexte, plusieurs structures touristiques (restaurants et hôtels) sont en cours de travaux de déplacement.

Le Conservatoire du littoral a acquis, entre 1980 et 2003, plus de 182,5 ha de littoral sur la côte sous le vent de l'île (Cap la Houssaye ; Rocher des Colimaçons ; Pointe au Sel et Etang du Gol). Il participe, en collaboration avec les gestionnaires des terrains (Commune de Saint Leu, Conseil Général et ONF), à la mise en place d'une gestion intégrée par bassin versant visant à limiter les effets néfastes de la présence humaine sur les écosystèmes littoraux. La lutte pour la réappropriation des 50 pas géométriques par l'Etat fait partie des objectifs prioritaires du Conservatoire.

La pression urbaine sur le littoral Ouest de l'île reste aujourd'hui très importante, mais la saturation de la frange littorale et l'application de la loi des 50 pas tend à déporter depuis quelques années cette pression vers les mi-pentes et les hauts de l'Ouest (Région Réunion, 1995).

Bibliographie : 137

Pressions	Importance relative (aspect semi quantitatif)	Degré de connaissance des mécanismes de dégradation	Évolution tendancielle
Modification des dynamiques sédimentaires	+++	+++	→
Rejets chlorés (type eau de Javel) <i>(Aucune info)</i>	+	+	↘
Dessalure ponctuelle des eaux côtières	++	+++	↘

Une déstabilisation chronique des terres arables (l'érosion des sols)

Cause principale	Vecteur de perturbation
<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Surexploitation des ressources <input type="radio"/> Pollution des milieux <input checked="" type="radio"/> Aménagement du territoire <input checked="" type="radio"/> Non respect de la réglementation <input type="radio"/> Invasion biologique exceptionnelle <input type="radio"/> Phénomène climatique récurrent <input type="radio"/> Manque de connaissance et d'information 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Rejets directs <input type="radio"/> Prélèvements <input checked="" type="radio"/> Dégradations mécaniques <input checked="" type="radio"/> Ruissellements <input type="radio"/> Infiltrations/percolations <input type="radio"/> Précipitations

Définition et origines

Les différents paysages ruraux sont une succession "d'états de surface" avec, chacun, leurs minéraux, leur texture, leur micro-relief, leur épaisseur et autres propriétés physico-chimiques (Pomel et Salomon, 1998). Qu'il s'agisse de défrichage, de réduction des jachères ou d'urbanisation spontanée, la déstabilisation de ces "états de surface" a pour effet de rendre le sol plus sensible à l'érosion. L'histoire d'un sol est intimement liée à l'histoire de sa surface. Sous l'effet de l'érosion, un sol ne peut pas engraisser. À terme, les conséquences peuvent être dramatique pour les ressources naturelles... et la survie des écosystèmes littoraux, milieux récepteurs finaux des particules érodées (Pomel et Salomon, 1998).

À la Réunion, les principaux vecteurs de déstabilisation des terres arables se caractérisent par (BRGM, 2000) :

- Une urbanisation spontanée peu soucieuse des saisons et des conditions climatiques (fossés, tranchées, remblais, fondations...),
- Une extension des terres agricoles sur le périmètre d'irrigation du projet ILO (défrichage des zones agricoles non valorisées, mise en culture tardive, mauvaises pratiques agricoles...),
- Des projets colossaux d'aménagement comme la route des Tamarins, la réfection de la route en corniche, la mise en place de déviations et autres nouvelles routes...

Bibliographie : 131 ; 26

Scénario tendanciel à la Réunion

Les incohérences relevées entre le Schéma d'Aménagement Régional (SAR) et les Plans Locaux d'Urbanisme (PLU), sont en partie à l'origine d'un mitage anarchique des surfaces agricoles non valorisées, des coupures d'urbanisation et autres terrains dits "inconstructibles". Ce phénomène, par l'action de destruction des friches et forêts et de déstabilisation des sols lors des travaux, a pour effet d'accentuer la tendance érosive des terres arables, déjà classée parmi les plus fortes du monde.

La mise en valeur par irrigation des terres agricoles de l'Ouest de l'île (projet ILO) permettra à moyen terme de préserver et maintenir une activité économique à moyenne altitude et dans la zone des Hauts en renforçant la desserte en eau des communes et en favorisant l'activité liée à l'agriculture (Département de la Réunion, 2000). Cette augmentation de la surface mise en culture dans les hauts de l'Ouest accentue le risque, sans mesure compensatoire adaptée, d'un surplus de particules terrigènes déstabilisées, de produits phytosanitaires et de sels nutritifs, transportés vers les zones récifales de la côte sous le vent.

La route des Tamarins, dont les travaux débutés en 2002 doivent se terminer fin 2009, est le projet routier le plus important de France : 33,7 km de bitume, plus de 120 ravines à traverser, 4 ouvrages d'art monumentaux, 23 ponts non courants, 9 systèmes diffuseurs (DDE, 2004). Certaines mesures ont été prises afin de limiter les transports de particules terrigènes lors des travaux. En prévision de sa mise en service, une étude est en cours (Section D10 / Etang-salé) afin de déterminer les impacts éventuels des travaux sur les écosystèmes récifaux avals (ASCONIT *et al.*, 2005).

Les pratiques rurales érosives participent chaque année, principalement lors des événements cycloniques, au transport par ruissellement de plus de 10 tonnes de terre par hectare, sous forme de particules terrigènes fines, des hauts de l'île jusqu'aux zones côtières. A l'heure actuelle, ce lessivage s'effectue à un rythme de disparition du sol de l'ordre de 0.5 à 1 m en 70 ans sur les zones les plus exposées et les charges en MES des ruissellements d'eaux pluviales sont 5 à 50 fois supérieures aux rejets de STEP.

Le projet d'appui à la gestion intégrée du littoral (AGIL) propose une approche innovante de la gestion côtière par l'utilisation des technologies spatiales d'observation de la Terre. Les efforts se sont concentrés sur le littoral occidental déjà identifié comme prioritaire. La première phase du projet concernait entre autres : le suivi des modes d'occupation des sols, l'évaluation et le suivi de l'érosion et du ruissellement. A partir d'une étude réalisée sur le bassin versant de Saint-Gilles / la Saline, l'imagerie satellite de 1995 et 2002 a permis de réaliser des cartes de zones sensibles à l'érosion (Soti, 2003). Ce travail a permis d'identifier l'évolution tendancielle du phénomène et de présenter un exemple de support d'aide à la décision.

Bibliographie : 49 ; 46 ; 21 ; 152

Pressions	Importance relative (aspect semi quantitatif)	Degré de connaissance des mécanismes de dégradation	Évolution tendancielle
Transport de MES	+++	+++	↗
Divers polluants (Cf. Pollutions Agricoles)	++	+++	↗
Transport de nutriments (Cf. Pollutions Agricoles)	++	+++	↗

Des introductions accidentelles ou volontaires d'espèces exotiques

Cause principale	Vecteur de perturbation
<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Surexploitation des ressources <input type="radio"/> Pollution des milieux <input type="radio"/> Aménagement du territoire <input checked="" type="radio"/> Non respect de la réglementation <input checked="" type="radio"/> Invasion biologique exceptionnelle <input type="radio"/> Phénomène climatique récurrent <input checked="" type="radio"/> Manque de connaissance et d'information 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Rejets directs <input type="radio"/> Prélèvements <input checked="" type="radio"/> Dégradations mécaniques <input checked="" type="radio"/> Ruissellements <input type="radio"/> Infiltrations/percolations <input type="radio"/> Précipitations

Définition et origines

D'après l'UICN (2003), les mécanismes d'arrivée, d'introduction et de translocation d'espèces marines exotiques dans un nouveau milieu peuvent avoir plusieurs origines dont les plus probables en milieu insulaire sont :

- **Les eaux et sédiments de ballast** : divers types d'espèces (à différents stades de vie) peuvent être transportés dans les eaux de ballast, comme du plancton, des crustacés, des poissons, des larves, des œufs, des microbes, etc. Les eaux de ballast, comme vecteur, comportent également des sédiments qui stagnent au fond des réservoirs et contiennent aussi bien des espèces ayant une grande capacité de résistance, des cystes, ou encore des organismes benthiques au stade adulte. Si les conditions sont favorables, une population s'établit dans le nouvel environnement (Paterson, 2001). Ce lien entre eaux de ballast et translocation d'espèces marines est bien documenté (Carlton, 1985 ; Carlton et Geller, 1993).

- **Les communautés de "Fouling"** ("Salissure" en français) : ces communautés fixées sur les coques de bateaux se composent typiquement d'espèces encroûtantes ou sessiles, toutefois elles peuvent inclure des espèces mobiles. Ce vecteur peut introduire des espèces exotiques de plusieurs manières : la ponte d'une espèce de fouling dans un port et l'établissement d'une population reproductrice ; le détachement d'une espèce de fouling par l'abrasion due à des structures de quai, des cordes, ou par le nettoyage de la coque du navire ; des navires ayant coulé délibérément ou accidentellement et comportant des foulings.

- **L'aquaculture / pêche** : La translocation délibérée de poissons, de crustacés ou de mollusques pour établir ou soutenir une nouvelle pêcherie représente une source potentielle d'introduction d'espèces invasives. Beaucoup d'activités d'aquaculture utilisent en effet des espèces qui ne sont pas indigènes, ce qui signifie l'introduction d'espèces originaires d'une autre partie du monde. La translocation accidentelle d'espèces par l'aquaculture et la pêche inclut le déchargement accidentel de poissons, crustacés ou mollusques importés vivants pour la consommation, l'introduction des organismes liés à une espèce importée intentionnellement, ou encore la translocation accidentelle d'espèces adhérant à du matériel d'aquaculture ou de pêche (flotteurs, camps, etc..).

- **L'aquariophilie** : La libération intentionnelle ou accidentelle d'organismes par des individus ou des Aquariums publics. Ceci signifie souvent la libération des espèces exotiques de façon directe, par les voies d'eaux naturelles, ou indirecte, par les drainages et les réseaux d'égouts (Exemple de la *Caulerpa taxifolia* en Méditerranée).

Bibliographie : 162 ; 126 ; 33 ; 34

Scénario tendanciel à la Réunion

Si les espèces invasives terrestres sont largement étudiées à La Réunion (2 200 plantes ont été introduites, dont plus de 100 sont considérées comme particulièrement envahissantes), en milieu marin, peu d'exemples sont à citer (Dupont, 2001). Aucune recherche n'a à ce jour porté sur ce sujet pourtant défini par l'UICN comme la 3^{ème} menace sur la biodiversité mondiale.

Aujourd'hui à la Réunion, les vecteurs de transport des espèces exotiques en milieu marin sont principalement les navires de commerce et de plaisance. Dans un contexte d'économie insulaire. La position géographique de PORT REUNION dans l'Océan Indien lui permet d'attirer un trafic en provenance à la fois de l'Europe et de l'Asie. La répartition des trafics évolue à l'échelle mondiale. Ainsi les échanges avec l'Afrique Orientale et l'Asie du Sud Est sont à eux deux aujourd'hui plus importants que ceux avec l'Europe. PORT REUNION, Port de Commerce, se place au 4^{ème} rang des ports français en terme de volume de conteneurs traités avec un trafic annuel de 193 000 EVP (Equivalent Vingt Pieds) en 2004. En 2006, le projet d'extension du Port Est permettra à un plus grand nombre de bateaux de plus grande de taille d'assurer le transport des marchandises nécessaires au fonctionnement économique de l'île (DDE, 2005).

L'introduction volontaire et contrôlée via l'aquaculture marine, aujourd'hui dans sa phase pilote (fermes aquacoles de Saint Paul) pourrait se développer fortement dans la baie de Saint Paul au cours des 10 prochaines années. Les espèces élevées, de manière expérimentale sous la tutelle de l'ARDA, sont des souches exotiques (Ombrine) ou minoritaires (Cobia, Dorade) dont le risque potentiel de perturbation des populations indigènes ne peut être considéré comme nul. Néanmoins, on considère souvent que les poissons d'élevage sont moins bien adaptés à la vie sauvage et ont par conséquent peu de chances de survie et d'altérer le patrimoine génétique de l'espèce dans l'écosystème colonisé. Toutefois des ombrines échappées ont pu être observés dans la baie de Saint-Paul (BCEOM *et al.*, 2004).

Bibliographie : 52 ; 47 ; 23

Pressions	Importance relative (aspect semi quantitatif)	Degré de connaissance des mécanismes de dégradation	Évolution tendancielle
Introduction d'espèces exotiques envahissantes	?	+	↗

3 LES IMPACTS SUR LES RECIFS CORALLIENS

3.1 Impacts des phénomènes naturels

Les anomalies thermiques

La hausse du niveau des océans

*Les invasions d'*Acanthaster planci**

Les dessalures des eaux marines superficielles.

L'acidification des eaux marines

3.2 Impacts de la surexploitation des organismes récifaux.

3.3 Impacts des nutriments.

3.4 Impacts des rejets et du ruissellement.

Les matières en suspension (MES)

Les rejets de matière organique (MO)

3.5 Impacts des dégradations mécaniques.

3.6 Impacts de la modification des dynamiques sédimentaires.

3.7 Impacts des pollutions microbiennes

3.8 Impacts des micropolluants

Les hydrocarbures.

Les pesticides.

Les métaux lourds (ETM)

Les détergents

3.9 Impacts des macrodéchets

3.10 Impacts potentiels des introductions d'espèces exotiques

Impacts des anomalies thermiques des eaux de surface : blanchissement corallien

Origines	Type d'impact
<input type="radio"/> Surexploitation des ressources <input type="radio"/> Pollution des milieux <input type="radio"/> Aménagement du territoire <input type="radio"/> Non respect de la réglementation <input type="radio"/> Invasion biologique exceptionnelle <input checked="" type="radio"/> Phénomène climatique récurrent <input type="radio"/> Manque de connaissances et d'information	<input type="radio"/> Diffus <input checked="" type="radio"/> Ponctuel <input type="radio"/> Chronique <input checked="" type="radio"/> Aigu

Impacts physiques et/ou physiologiques sur les colonies coralliennes

Une élévation brutale de quelques degrés au-dessus de l'optimum thermique de croissance corallienne (quelques semaines au-delà de 29,2°C (Conand *et al.* 2000)), peut entraîner une rupture de la symbiose entre les algues et les cellules animales qui constituent les coraux : les algues symbiotiques zooxanthelles sont alors expulsées des polypes, et celles qui subsistent peuvent perdre une partie de leurs pigments chlorophylliens. Les tissus deviennent translucides et laissent apparaître le squelette calcaire des coraux : c'est le blanchissement. D'autres facteurs environnementaux, comme un accroissement du rayonnement ultraviolet, peuvent également provoquer un blanchissement, mais on considère aujourd'hui que l'élévation de température est le facteur majeur.

La perte des zooxanthelles entraîne un ralentissement ou un arrêt des fonctions primaires de la colonie corallienne c'est-à-dire sa croissance, sa capacité de reproduction, etc. Si le stress perdure, il y a mort totale ou partielle des colonies, lesquelles sont rapidement recouvertes par des gazons algaux (Gigot *et al.* 2000, in OMMM, 2004).

Deux importants phénomènes de blanchissement référencés à Mayotte en 1983 (jusqu'à 70% de la couverture corallienne) et en 1998 (80% de la couverture corallienne) ont eu pour conséquences (MEDD, 2004 b) :

- Une mortalité très importante des colonies coralliennes et autres cnidaires, sur de grandes surfaces;
- Un développement très fort de la couverture algale et la prolifération des alcyonaires, (coraux mous);
- Le développement des populations d'échinodermes ;
- Une profonde modification des peuplements ichtyologiques

En outre, une forte corrélation entre l'augmentation de la température des eaux marines et la virulence des microbes pathogènes a été reconnue (Rosenberg *et al.* 2002).

De multiples facteurs déterminent la capacité des récifs coralliens à survivre à des épisodes de blanchissement, et la capacité des communautés coralliennes à se régénérer suite à une forte mortalité directement liée au blanchissement :

- **La résistance** : suite à un blanchissement, certaines colonies ou portions de colonies de coraux constructeurs parviennent à résister au stress imposé par la perte de leurs zooxanthelles, voire à limiter cette perte. Dans ces deux cas, on parle de résistance. Les algues symbiotiques font l'objet de travaux avec l'espoir que le corail pourrait héberger des zooxanthelles résistantes à des températures supérieures aux 30°C qui sont fatidiques dans la majorité des eaux baignant les récifs. (Salvat, 2005)
- **La résilience** : les récifs coralliens qui subissent une forte mortalité suite à un blanchissement se distinguent par leur capacité à retrouver leurs caractéristiques de diversité et d'abondance antérieure au blanchissement, on parle de résilience. Cette faculté des récifs à "renaître" est corrélée au degré de renouvellement des eaux du site, au potentiel net de recrutement, et à la densité de bioéroditeurs (oursins et poissons corallivores) (Cambert, 2003).

Bibliographie : 39 ; 124 ; 105 ; 144 ; 147

Évaluation semi-quantitative de l'impact du blanchissement corallien sur les récifs de la Réunion

C'est en 1983 que, pour la première fois, un événement de blanchissement majeur des coraux a été rapporté à l'île de la Réunion (Guillaume *et al.* 1983), mais ce n'est que depuis l'ENSO de 1998, que le blanchissement fait l'objet d'un suivi sur l'île (CORDIO).

Le phénomène de blanchissement massif et de nécrose des peuplements, observés dans la région Ouest Océan Indien lors de l'événement de 1998, y est cependant resté limité. Les surfaces concernées représentaient moins de 5% des formations coralliennes et l'origine du blanchissement de certaines colonies semble plus liée à des épisodes de grandes marées basses qu'à des anomalies thermiques. Il semble qu'une proportion importante des colonies ait rapidement retrouvé une vitalité satisfaisante. (Linden et Sporrang, 1999 ; Quod, 1999 ; Conand *et al.*, 2000).

Depuis, les phénomènes semblent se succéder avec des observations faites en 2001, 2003, 2004 et 2005 qui ont été d'intensités variables (Turquet *et al.*, 2001, 2002 et 2003 ; Nicet et Turquet, 2004 ; Guillaume *et al.* 2005).

En 2001, un suivi spécifique d'une travée corallienne touchée a montré une mortalité très localisée de plus de 90% des coraux branchus sur ce secteur (Turquet *et al.*, 2001).

En 2004, le suivi GCRMN (Global Coral Reef Monitoring Network) mené par le Parc Marin montrait une dégradation des peuplements pour les stations dites « Saines » (Etang-salé -17%, la Varangue -28% et Ravine Blanche -35% de couverture corallienne). Au contraire, les stations déjà soumises à des pressions importantes ont bien résisté au phénomène. Cette résistance est probablement induite par la dominance sur ces stations de peuplements coralliens « non Acropores » et massifs adaptés à différents types de pression (ARVAM et APMR, 2005).

Le blanchissement de 2005 peut être qualifié de sévère, même s'il n'a pas eu l'ampleur de l'année précédente. De répartition inégale, sa particularité a été d'affecter les coraux de la partie septentrionale de l'île (route du littoral, banc des Lataniers et Pointe Des Galets) expliqué par de fortes précipitations sur le secteur de la Montagne (Guillaume *et al.* 2005).

Bibliographie : 71 ; 97 ; 135 ; 39, 157 ; 159 ; 160 ; 161 ; 122 ; 72 ; 19

Impacts de la hausse du niveau des océans

Origines	Type d'impact
<input type="radio"/> Surexploitation des ressources <input type="radio"/> Pollution des milieux <input type="radio"/> Aménagement du territoire <input type="radio"/> Non respect de la réglementation <input type="radio"/> Invasion biologique exceptionnelle <input checked="" type="radio"/> Phénomène climatique récurrent <input type="radio"/> Manque de connaissances et d'information	<input type="radio"/> Diffus <input checked="" type="radio"/> Ponctuel <input type="radio"/> Chronique <input checked="" type="radio"/> Aigu

Impacts physiques et/ou physiologiques sur les biocénoses récifales

Les estimations de la hausse du niveau des océans d'ici la fin du siècle, due aux effets cumulés de la dilatation des masses d'eau et de l'apport par la fonte des calottes polaires et des glaciers, varie entre 0,1 et 0,9 m (Houghton *et al.*, 2001).

Cette montée des eaux est une menace pour les terres basses et tout particulièrement pour les îles de Polynésie, dont les atolls ne culminent pas à plus d'1m au-dessus du niveau actuel des océans. Mais il s'agit d'une tendance "globale " et l'on ignore ce que seront les conséquences pour chaque île ou chaque côte. On sait par exemple que le niveau des océans n'est pas parfaitement horizontal et que les bordures Est et Ouest du Pacifique ne sont pas à la même altitude, alors comment savoir ce qui se passera localement, d'un point de vue écologique ?

• Effets directs :

- Le niveau des océans est resté globalement stable au cours des derniers milliers d'années et la plupart des récifs coralliens sont aujourd'hui limités en croissance verticale par la hauteur des eaux de marée basse. Il semble qu'une élévation modérée du niveau des océans améliorerait la circulation de l'eau et stimulerait la croissance verticale, entraînant un effet bénéfique sur la plupart des récifs coralliens (Smith et Buddemeier, 1992).
- De plus, Buddemeier *et al.* (2004) estiment que les fluctuations du niveau marin pourraient favoriser l'extension des zones de distribution mondiale des récifs coralliens. En effet, il est avéré qu'au cours du Pléistocène et de l'Holocène, de nombreuses espèces coralliennes étendirent leur zone de distribution suite à des fluctuations du niveau de la mer. Cependant, les conditions actuelles ne sont pas aussi favorables que dans le passé à ce type de modification (rapidité et faible ampleur du phénomène) (UICN, 2005). Buddemeier *et al.* (2004) précisent que ces modifications ne compenseraient en aucun cas les problèmes écologiques et économiques actuels mais pourraient atténuer partiellement la perte de la biodiversité récifale globale.

• Effets indirects :

- L'un des effets néfastes les plus probables de la hausse du niveau des océans est l'hypersédimentation (Cf. Effets des MES) due à l'accroissement des phénomènes érosifs (Buddemeier *et al.*, 2004). Dans la région proche, seule une étude référente porte sur les grès de plage de "Poste de Flacq" à l'île Maurice (Montaggioni, 1978). Un mouvement positif de la mer, amorcé en l'an 1840, à la vitesse de 0,11 cm/an aurait pour conséquence l'aggravation des processus érosifs littoraux. Cette évolution s'intégrerait dans une suite d'oscillations eustatiques de très faible ampleur ayant marqué les deux derniers millénaires et autour d'un niveau marin à peu près stable (Mörner, 2003).

Bibliographie : 78 ; 150 ; 29 ; 163 ; 111 ; 115

Évaluation de l'impact potentiel de la hausse du niveau des océans sur les récifs de la Réunion

À ce jour aucune étude n'a été réalisée sur ce sujet à la Réunion. mais l'étude de Montaggioni (1978) se référant à d'autres travaux (Mörner, 1973 et Pirazzoli, 1976), tend à généraliser le phénomène de hausse du niveau des océans observé à l'île Maurice à l'ensemble des Mascareignes

Bibliographie : 111 ; 114 ; 129

Impacts des invasions d'*Acanthaster planci*

Origines	Type d'impact
<ul style="list-style-type: none"> ● Surexploitation des ressources ● Pollution des milieux ○ Aménagement du territoire ○ Non respect de la réglementation ● Invasion biologique exceptionnelle ○ Phénomène climatique récurrent ○ Manque de connaissances et d'information 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Diffus ● Ponctuel ○ Chronique ● Aigu

Impacts physiques et/ou physiologiques sur les colonies coralliennes

De même qu'il est difficile de définir une pullulation, il est difficile d'évaluer les dégâts. Ils varient suivant la zone (les zones de faible profondeur avec des turbulences sont moins touchées) ; et avec les espèces coralliennes (les coraux massifs *Porites* ; *Pocillopora* sont moins attaqués). Suite à son passage, le corail laisse apparaître son squelette calcaire blanc, vidé de toute vie. Les effets peuvent être directs ou indirects ; aigus comme chroniques :

• **Effets directs :**

impacts aigus

Lors des phénomènes de pullulation, la population d'*Acanthaster* peut exploser jusqu'à recouvrir et mettre à nu des portions entières de récif. *Acanthaster* dévore alors presque tous les coraux sur des superficies qui peuvent être très importantes. *Acanthaster* peut ainsi détruire 5 à 6 m² de corail par an. Une agrégation peut détruire plusieurs km² par an. Il peut rester de toutes petites zones rescapées de quelques cm² qui permettront la recolonisation ultérieure (Conand et Charpy Com. Pers.).

En Polynésie, en Nouvelle-Calédonie et en Australie, *Acanthaster* est responsable de profondes modifications des communautés coralliennes, avec de fortes mortalités, en particulier chez les coraux du genre *Acropora* et *Pocillopora*. Les principales infestations ont eu lieu entre 1979 et 1986, mais s'observent encore de nos jours et ont pu conduire à des taux de destruction pouvant localement atteindre 90% dans les zones les plus touchées du récif frangeant (Gabrié, 1998).

Impacts chroniques

À Moorea, la destruction corallienne observée de 1984 à 1994, imputables à *Acanthaster*, représente 50 à 80% de la couverture globale entre -20m et la surface. Sa prédation est sélective sur les coraux. Les espèces les plus généralement soumises à cette prédation appartiennent aux genres *Acropora*, *Montipora*, *Pocillopora*. (Faure, 1989 et 1994).

• **Effets indirects :**

Le squelette calcaire mis à nu se recouvre d'algues et il faut souvent plusieurs années pour que de nouveaux coraux réussissent à s'implanter. En conséquence de la diminution des coraux, d'autres espèces de l'écosystème peuvent être victimes de ces infestations. Par exemple au Japon, le nombre d'espèces présentes passe de 62 sur le corail vivant à 43 sur le corail mort et 22 sur des débris de coraux. La catégorie trophique des herbivores augmente, alors que les corallivores tendent à disparaître (Conand et Charpy Com. Pers.).

Bibliographie : 63 ; 57 ;58

Évaluation semi-quantitative de l'impact d'invasions d'*Acanthaster* sur les récifs de la Réunion

Aucune pullulation excessive n'a été recensée à la Réunion (MEDD, 2004 a), mais les facteurs généralement considérés comme aggravant ou favorisant ce phénomène sont présents sur tout le littoral Ouest de l'île. Il est donc recommandé de rester prudent et vigilant face à cette menace réelle de dégradation.

Bibliographie : 104

Impacts de la dessalure des eaux marines de surface

Origine	Type d'impact
<input type="radio"/> Surexploitation des ressources <input type="radio"/> Pollution des milieux <input checked="" type="radio"/> Aménagement du territoire <input type="radio"/> Non respect de la réglementation <input type="radio"/> Invasion biologique exceptionnelle <input checked="" type="radio"/> Phénomène climatique récurrent <input checked="" type="radio"/> Manque de connaissances et d'information	<input type="radio"/> Diffus <input checked="" type="radio"/> Ponctuel <input type="radio"/> Chronique <input checked="" type="radio"/> Aigu

Impacts physiques et/ou physiologiques sur les colonies coralliennes

Les eaux douces, issues de ruissellements ou de fortes précipitations, ne se mélangent que difficilement avec les eaux salées. Les eaux douces, moins denses que les eaux marines, ont tendance à "flotter" à la surface de l'océan. Seules les masses d'eau superficielles sont de ce fait concernées par ce phénomène.

Le corail a une faible tolérance vis-à-vis des dessalures, comme témoigne l'existence de passes au droit des rivières et des ravines. Les processus mis en jeu lors d'épisodes en ambiance corallienne aboutissent :

- Au blanchissement des colonies coralliennes par la perte des algues symbiotiques entraînant un ralentissement ou un arrêt des fonctions primaires de la colonie corallienne c'est-à-dire sa croissance, sa capacité de reproduction, etc. (Cf. Anomalies thermiques des eaux de surface).
- Si le stress perdure, il y a mort totale ou partielle des colonies coralliennes, lesquelles sont rapidement recouvertes par des gazons algaux.

Chaque cause de stress subie par les colonies coralliennes se traduit à plus ou moins grande échelle par une libération des zooxanthelles, responsable du blanchissement. Si les facteurs déclencheurs les plus fréquemment incriminés sont suivis à la Réunion depuis 1998 (Température et irradiance), les mécanismes de blanchissement liés à une dessalure aiguë des eaux côtières le sont beaucoup moins. Un effet synergique semble agir lorsque plusieurs sources de stress interviennent simultanément.

Lors de très fortes précipitations, il peut se produire des phénomènes de blanchissements très localisés, d'ampleur limitée mais pouvant atteindre des intensités fortes. Ces phénomènes s'observent généralement en saison des pluies, en zone littorale, proches des sites de ruissellement (aval de zones urbanisées) ou de résurgence (hauts de plages) et surtout à marée basse. Il convient cependant de rester très prudent sur les causes exactes de tels événements tant les facteurs de stress associés au processus de dessalure sont nombreux (MES, nutriments, hydrocarbures, micropolluants, etc.).

Bibliographie :

Évaluation semi-quantitative de l'impact des dessalures des eaux marines sur les récifs de la Réunion

La dessalure des eaux de surface pourrait, selon les cas, provoquer, favoriser ou aggraver des phénomènes de blanchissement. C'est le cas lorsque les températures avoisinent les températures critiques supportées par les coraux et que de fortes précipitations entraînent d'importants ruissellements et de fortes résurgences en zone côtière.

Il semble que le blanchissement de 1998 soit en partie dû à de fortes précipitations, responsables d'un pré-stress subi par les colonies, ensuite exposées à une anomalie thermique (Conand *et al*, 2000).

Lors du passage du cyclone Dina (janvier 2002), plusieurs secteurs récifaux ont été plus ou moins fortement concernés par un phénomène de blanchissement corallien localisé (en mosaïque). Sur les zones étudiées, le ratio Corail blanc / Corail vivant variait de 0 à 100%. Les zones lagunaires à forte richesse ont été particulièrement touchées. Les apports d'eau douce par les ravines semblent avoir été le facteur explicatif majeur des phénomènes observés. Les apports terrigènes associés constitueraient un facteur de vulnérabilité supplémentaire (Cf. Effets des MES) (ARVAM, 2002 c).

De même, le phénomène de blanchissement de 2005, qualifié de sévère en baie de Possession a été imputé en partie à de très fortes précipitations sur le secteur de "La Montagne". Ce processus expliquerait la relative préservation des colonies de l'Ouest.

Bibliographie : 39 ; 13

Acidification des eaux marines

Origines	Type d'impact
<ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Surexploitation des ressources<input type="radio"/> Pollution des milieux<input type="radio"/> Aménagement du territoire<input type="radio"/> Non respect de la réglementation<input type="radio"/> Invasion biologique exceptionnelle<input checked="" type="radio"/> Phénomène climatique récurrent<input type="radio"/> Manque de connaissances et d'information	<ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Diffus<input checked="" type="radio"/> Ponctuel <input type="radio"/> Chronique<input checked="" type="radio"/> Aigu

Impacts physiques et/ou physiologiques sur les colonies coralliennes

L'accroissement des températures de l'océan et les phénomènes de blanchissement que cela provoque chez les coraux sont des impacts visibles de l'effet de serre et de la hausse des températures des océans. Mais la problématique de l'augmentation de l'acidité des océans est rarement évoquée parmi les menaces pesant sur les récifs coralliens, pourtant la cause est très proche et les impacts estimés sont inquiétants.

Si l'on considère les gaz comme le CO₂, l'océan et l'atmosphère sont en équilibre de concentration. Ainsi, le schéma des vases communiquant s'applique alors et une augmentation des concentrations dans l'un de ces compartiments provoque une diminution dans l'autre compartiment afin de conserver un équilibre. Or, depuis un siècle les concentrations atmosphériques des gaz dits à « Effet de serre » ne cessent d'augmenter du fait même des activités humaines. C'est le cas du CO₂ or une diminution de la proportion de ce gaz dissout dans les océans provoque, par le biais de mécanismes physico-chimiques, une baisse du PH des eaux marines.

D'après Kleypas *et al.*, (2006), cette baisse devrait atteindre 0,4 unité PH d'ici à 2100 ce qui représente le niveau d'acidité le plus important depuis plus de 20 millions d'années.

De récents travaux en laboratoire, synthétisés par Kleypas *et al.* (2006), montrent que cette acidification des océans a un impact significatif sur le pouvoir de calcification des individus et communautés benthiques des océans. Cela a été observé sur de nombreux groupes taxonomiques parmi lesquels les coraux constructeurs de récifs. L'impact concerne les polypes coralliens qui présentent des difficultés à accréter leur squelette calcaire mais également à plus grande échelle les grands récifs dont la structure tout entière est menacée.

L'acidification des océans présente donc un impact sur les processus de calcification qui menace directement la biodiversité, la productivité et le maintien physique des récifs coralliens.

Bibliographie : 182

Évaluation semi-quantitative de l'effet du blanchissement corallien sur les récifs de la Réunion

A ce jour, aucune étude n'a été réalisée à ce sujet à la Réunion.

Bibliographie :

Impacts de la surexploitation des organismes récifaux

Origine	Type d'impact
<ul style="list-style-type: none"> ● Surexploitation des ressources ○ Pollution des milieux ○ Aménagement du territoire ● Non respect de la réglementation ○ Invasion biologique exceptionnelle ○ Phénomène climatique récurrent ○ Manques de connaissance et d'information 	<ul style="list-style-type: none"> ● Diffus ○ Ponctuel ● Chronique ○ Aigu

Impacts physiques et/ou physiologiques sur les colonies coralliennes

Compte tenu du mode de reproduction de nombreuses espèces marines et de la dispersion de leurs larves planctoniques par le jeu des courants, l'exploitation des ressources marines peut rarement conduire à la disparition des espèces, sauf éventuellement dans le cas d'espèces endémiques. L'exploitation trop intensive peut en revanche conduire à une diminution importante des stocks, comme c'est le cas en particulier à Futuna, à Mayotte et aux Antilles (Gabrié, 1998).

• La surexploitation des herbivores récifaux :

Les herbivores récifaux (oursins, chirurgiens, demoiselles, poissons-perroquets...) sont des régulateurs essentiels du récif. Ils empêchent la prolifération algale en se nourrissant des jeunes pousses, empêchant de ce fait leur croissance. Dans le cas de leur disparition, l'élément fondamental, le corail, soumis aux actions de ses concurrents et compétiteurs végétaux de plus en plus nombreux, voit sa vitalité réduite. Certains herbivores cependant arrachent la matière organique du corail avec les algues qu'ils consomment, phénomène particulièrement prononcé chez les *scaridae* (p.-perroquets). Dans des conditions eutrophes, les portions endommagées du corail seraient alors susceptibles d'être recolonisées par les algues (Walker et Ormond, 1982 ; Naim, 1993 a)

Little (1984) considère qu'avec les nutriments, la pression herbivore est l'une des principales influences sur la dominance relative des coraux par rapport aux algues. Hodgson (1999) affirme même qu'à l'échelle mondiale, la surpêche des espèces herbivores sur les récifs représente une menace plus importante que la pollution. Williams (2001) estime quant à lui que même dans un environnement riche en nutriments, une pression herbivore suffisante peut maintenir la biomasse des algues à un niveau bas.

• La surexploitation des carnivores et omnivores récifaux :

Les carnivores et omnivores ont également un rôle de régulateurs du récif. Ils assurent l'équilibre de l'écosystème en siégeant aux hautes places de la chaîne trophique. Les biomasses de tous les niveaux trophiques sont interdépendantes. De ce fait, la pêche de petits prédateurs réduira d'autant la nourriture des grands prédateurs et ralentira par conséquent leur croissance. Parallèlement, la biomasse d'herbivores augmentera dans la limite des végétaux disponibles. (Munro *et al.*, 1987)

La disparition des grands prédateurs récifaux peut entraîner ou favoriser des dysfonctionnements de la chaîne trophique, notamment une pullulation de petits prédateurs opportunistes corallivores susceptibles d'infliger d'importantes dégradations aux récifs coralliens (*Acanthaster planci*,) (Endean, 1987) et éventuellement l'installation d'espèces exotiques dans les niches écologiques vides de leurs habitants.

Bibliographie : 63 ; 166 ; 118 ; 119 ; 120 ; 9977 ; 168 ; 117 ; 55

Évaluation semi-quantitative de l'impact de la surexploitation des espèces récifales sur les récifs de la Réunion

La majeure partie des poissons capturés sur les récifs coralliens appartiennent aux carnivores et aux piscivores (Caillart, 1988 ; Morize, 1991). Une pêche intensive dans ces milieux se traduit en premier lieu par une diminution de la taille des prises et, à plus long terme, par une modification de la structure trophique des peuplements de poissons, les carnivores devenant moins abondants (Bohnsack, 1982 ; Munro et Williams, 1985 ; Russ, 1985 ; Koslow *et al.*, 1988 ; Goeden, 1989 ; Harmelin-Vivien, 1992). Ces effets sont souvent évoqués par les pêcheurs eux-mêmes : diminution de la taille et raréfaction des espèces commerciales.

Letourneur constate pour la première fois en 1992 que les structures trophiques récifales montrent une dominance des espèces carnivores diurnes mais une baisse du pourcentage des espèces carnivores nocturnes sur le platier externe des récifs et une augmentation faible mais régulière du pourcentage d'espèces herbivores de l'arrière récif vers le platier externe.

Chabanet confirme ces observations en 1994 et identifie deux origines probables à ces modifications : la pêche et la perturbation du recrutement, un effet synergétique des deux facteurs expliquant probablement le phénomène.

Sur un site du récif de Saint Gilles Sud, étudié de 94 à 97, 36% des espèces commerciales ont disparu (René et Gilbert, 1999). D'après Durville (1997) : "On constate une absence presque totale des espèces commerciales (mérours, lutjans, et beauclairs) alors qu'elles devraient y être présentes en grand nombre. On peut noter une grande absence des *Scaridae* (poissons-perroquets) qui font pourtant partie de ces paysages coralliens".

Le suivi GCRMN confirme annuellement ces observations et identifie sur tous les sites étudiés une absence de carnivores, probablement due à une pêche intensive depuis de nombreuses années, et une forte abondance en herbivores, favorisés par la présence de gazons algaux importants observés sur la majorité des sites suivis (ARVAM et APMR, 2004, 2005).

Concernant la pêche au capucin, le suivi de l'Ifremer a permis de mettre en évidence la disparition de certaines classes de taille, ainsi qu'une baisse significative en 10 ans de l'abondance des ressources halieutiques. Un constat qui indique une responsabilité de la pêche telle qu'elle est pratiquée, et plus généralement une dégradation d'ensemble du milieu (BCEOM *et al.* 2004).

Le suivi de la reconstitution des populations de poissons suite à la création de la Réserve Naturelle Marine devrait permettre d'évaluer l'impact réel de la pêche sur les populations et le taux de résilience des peuplements récifaux.

Bibliographie : 30 ; 113 ; 27 ; 116 ; 145 ; 92 ; 68 ; 73 ; 95 ; 37139 ; 18 ; 19 ; 23

Impacts des Nutriments Inorganiques Dissous (DIN) Eutrophisation et proliférations algales

Origine	Type d'impact
<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Surexploitation des ressources <input checked="" type="radio"/> Pollution des milieux <input checked="" type="radio"/> Aménagement du territoire <input type="radio"/> Non respect de la réglementation <input type="radio"/> Invasion biologique exceptionnelle <input type="radio"/> Phénomène climatique récurrent <input checked="" type="radio"/> Manque de connaissances et d'information 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> Diffus <input type="radio"/> Ponctuel <input checked="" type="radio"/> Chronique <input type="radio"/> Aigu

Impacts physiques et/ou physiologiques sur les biocénoses récifales

L'enrichissement en nutriments inorganiques dissous est une sorte de fertilisation artificielle qui, s'il est excessif (eutrophisation), cause un déséquilibre dans la structure de l'écosystème (Marszalek, 1987). En règle générale, il semble que le taux d'azote soit le plus directement lié à l'apparition des conditions eutrophes (facteur limitant). (Cuet et Naim, 1994 ; Cuet *et al.*, 2004).

• Effets directs :

Effets de l'Azote (NH_4^+ et NO_3^-) :

- Les effets à court terme (8mois), pour des concentrations en azote uréique modérées (15 à 20 $\mu M/l$ de NH_4), sont une augmentation du nombre de zooxanthelles et de leur activité photosynthétique. Cette augmentation d'activité entraîne un accroissement modéré de la production nette benthique (50% environ), sans altérer nettement la structure des communautés (Kinsey et Domm, 1974 ; Snidvongs et Kinzie, 1994).
- Inversement, la présence, même à de faibles concentrations, de NO_3 , une exposition plus longue ou à de plus fortes concentrations de NH_4 , semble provoquer une chute du taux de calcification et une altération des tissus coralliens (Marubini, 1996 ; Ferrier-Pages *et al.*, 2001).

Effets du Phosphate (PO_4^{3-}) :

Les effets du Phosphate sur les écosystèmes récifaux sont moins bien connus que ceux de l'Azote. Il semble agir sur les processus de calcification et de croissance des coraux. Selon les concentrations mises en jeu, ses effets seraient différents :

- Il inhiberait la calcification et la croissance des coraux (de l'ordre de $2\mu M/l$), ou au contraire, favoriserait la calcification mais fragiliserait les coraux en diminuant la densité de leur squelette (Simkiss, 1964, Cuet *et al.*, 1988 ; Koop *et al.*, 2001).
- Il semble également affecter le potentiel de reproduction des coraux (Littler *et al.*, 1992 ; Williams, 2001 et Kinsey, 1979).

• Effets indirects :

- Un enrichissement en nutriments favorise la mise en place d'algues benthiques qui affectent la nutrition, la croissance et la survie des coraux en bloquant la lumière et en piégeant les particules sédimentaires (Cuet et Naim, 1989). Les algues et les organismes filtreurs, favorisés par l'apparition de conditions eutrophes, finissent par occuper l'espace et recouvrir les coraux (Bouchon, 1990). Les herbivores, comme *Stegastes nicricans*, se nourrissent des algues, mais renforcent parallèlement le pool de nutriment sur les secteurs dégradés par effet tampon sur l'exportation de ces éléments hors récif (réinjection par les fèces) (Lison de Loma, 2000).
- Dans le cas d'un apport extrême en sels nutritifs, celui-ci peut entraîner la prolifération de microalgues (bloom phytoplanctonique) et l'installation de conditions anoxiques. En effet, un bloom phytoplanctonique provoque une réduction importante de la pénétration de la lumière et inhibe par conséquent les processus de photosynthèse (Kinsey, 1979 ; Pastorok et Bilyard, 1985).

Bibliographie : 102 ; 44 ; 45 ; 84 ; 151 ; 103 ; 59 ; 149 ; 40 ; 90 ; 100, 168 ; 85 ; 43 ; 25 ; 98 ; 125

Évaluation semi-quantitative de l'impact des nutriments sur les récifs de la Réunion

Le complexe récifal de Saint Gilles-La Saline est caractérisé par des enrichissements en nutriments azotés et phosphatés s'effectuant au gré de résurgences ponctuelles d'eau douce en bas de plage (Cuet *et al.* 1988 ; Mioche et Cuet, 1999 ; Join 1991).

Parallèlement, les rejets en mer des vinasses de l'usine sucrière du Gol ont été tenus pour principaux responsables de la dégradation du platier récifal externe de l'Etang-salé au cours des années 1980 (Cuet et Naim, 1994). C'est l'impact le plus étudié à la Réunion par le laboratoire ECOMAR.

Il résulte de ces études que les structures coralliennes de la côte ouest de l'île sont affectées de façon chronique par les enrichissements en sels nutritifs plutôt que par une toxicité aiguë de ces éléments. Les phénomènes fréquemment décrits à la suite de ce type de pollution ont été décrits et en partie quantifiés dès le début des années 1980 à la Réunion (Guillaume *et al.*, 1983 ; Cuet, 1989 ; Naim, 1993 a et b ; Cuet et Naim, 1994).

Il a été démontré que l'enrichissement des eaux récifales réunionnaises, lié aux activités anthropiques, provoquait une augmentation de l'abondance des peuplements algaux (Cuet *et al.*, 1988 ; Naim, 1993 a et b ; Semple, 1997). Les faciès algaux de pollution apparaissent principalement durant la saison chaude. Ces faciès disparaissent avec le retour de la saison fraîche, cependant au cours des années une extension dans le temps et dans l'espace de ces zones est remarquée (Chabanet, 1994).

À ce jour, 2 programmes de surveillance existent localement :

- Le RNO (Phase pilote) qui s'est terminé fin 2005. Il apportera des valeurs référentes pour l'ensemble du littoral réunionnais (ARVAM et ECOMAR, 2004).
- Les mesures physicochimiques réalisées dans le cadre du projet ILO, initié en 1999, pour suivre l'impact du basculent des eaux d'Est en Ouest de l'île, qui ne montrent pas d'évolution de la teneur en azote dans les milieux récifaux avuls. Cependant, une tendance à la baisse de la salinité est notée mais ne semble pas être un phénomène local directement imputable au basculement. (Département de la Réunion, 2005)

Bibliographie : 118 ; 119 ; 120 ; 71 ; 109 ; 82 ; 40 ; 41 ; 44 ; 148 ; 37 ; 50

Impacts de la Matière En Suspension (MES) : hypersédimentation et envasement

Origine	Type d'impact
<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Surexploitation des ressources <input checked="" type="radio"/> Pollution des milieux <input checked="" type="radio"/> Aménagement du territoire <input checked="" type="radio"/> Non respect de la réglementation <input type="radio"/> Invasion biologique exceptionnelle <input checked="" type="radio"/> Phénomène climatique récurrent <input type="radio"/> Manque de connaissances et d'information 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> Diffus <input checked="" type="radio"/> Ponctuel <input checked="" type="radio"/> Chronique <input checked="" type="radio"/> Aigu

Impacts physiques et/ou physiologiques sur les colonies coralliennes

Les MES affectent directement et indirectement les biocénoses récifales et bien que des études récentes (Williams, 2001) montrent une capacité de résistance à l'hypersédimentation chez certaines espèces de coraux, cette faculté ne peut être généralisée à l'ensemble des espèces. De plus, il est fort probable que les mécanismes mis en place affaiblissent les organismes en monopolisant une part importante de leur énergie.

• **Effets directs :**

- Le principal impact physique des MES sur les coraux est l'envahissement de toutes les anfractuosités du récif et le piégeage des organismes qui y vivent (Gabrié *et al.*, 1995 ; Williams, 2001). La réduction de la complexité structurale entraîne une diminution du nombre d'habitats disponibles. Il s'en suit une réduction de la biomasse des espèces récifales, notamment des espèces herbivores régulant la biomasse végétale du récif. (Williams, 2001).
- Le recouvrement des colonies coralliennes par les particules interfère avec les processus d'alimentation, de reproduction et de respiration des coraux (Williams, 2001) et la mise en place d'un substrat meuble, incompatible avec la fixation des larves de coraux, affecte les capacités de recrutement et de recolonisation des espèces coralliennes (Porcher, 2000). Ce substrat meuble est cependant remobilisable à chaque phénomène de forte houle.

• **Effets indirects :**

- En réduisant la qualité de la lumière disponible (turbidité des eaux), l'hypersédimentation entraîne une diminution de la photosynthèse des zooxanthelles et par conséquent une diminution des ressources énergétiques du corail (Ogden, 1983 et Williams, 2001).
- Les MES fixent les micro-polluants (éléments métalliques, hydrocarbures et pesticides) favorisant ainsi leur accumulation au fond et leur relargage chronique à long terme (Knap, 2001).
- En fixant les germes, et notamment les bactéries, les MES favorisent le développement de certaines pathologies touchant le corail (bande noire).

Bibliographie : 64 ; 168 ; 133 ; 123 ; 88

Évaluation semi-quantitative de l'impact de la matière organique sur les récifs de la Réunion

La connaissance sur les MES dans le milieu marin côtier sont parcellaires à la Réunion et de deux natures :

- Un suivi de référence au travers du RNO en routine sur 1 an qui a montré des niveaux de MES faibles (<2mg/l) et ne présentant aucune tendance saisonnière sur l'ensemble des stations. Le paramètre a été abandonné dans le cadre de la surveillance de ces stations et remplacé par la turbidité, plus aisée à mesurer (ARVAM et ECOMAR, 2004). Ce type de suivi ne permettait pas l'obtention de données pertinentes lors de la survenue de phénomènes aigus.
- Des observations d'envasement de récif lors de phénomènes paroxysmiques de type cyclonique.

En janvier 1989, le cyclone Firinga a particulièrement affecté la partie sud de l'île. Sur le bassin versant de Saint-Leu, l'érosion des sols a été très intense. Les buses de déversement d'eaux pluviales ont alors déversé sur le récif un abondant matériel terrigène. Il en résultait une destruction de près de 100% du platier de Saint-Leu et des pentes externes en regard des ravines. En tout, ce sont 18% des surfaces coralliennes de l'île qui ont été extrêmement affectées. Le matériel terrigène déversé a ensuite été balayé par les courants et l'essentiel était éliminé en septembre 1989 (Cuet et Naim, 1989 ; Chabanet *et al.*, 1993 ; Letourneur *et al.*, 1993)

En janvier 2002, lors du cyclone Dina, la présence de zones érodées en amont de Saint-Leu (travaux d'aménagement) pourraient expliquer les apports terrigènes dans ce secteur lagonaire. Ces apports ont été principalement incriminés dans le processus de blanchissement des zones récifales comprises entre la ravine des poux et la station de la Varangue et dans une moindre mesure le site de la Corne (ARVAM, 2002 c). L'impact de ces boues n'a pas été suivi.

La composition des MES de ruissellement reste totalement méconnue à la Réunion. Cependant, cette cause de dégradation est intégrée dans l'ensemble des études d'impact effectuées sur l'île et en particulier sur le suivi de la construction de la route des Tamarins sur 5 ans (secteur de Saint-Leu particulièrement en raison d'importants travaux de terrassement).

Les eaux de ruissellement représentent la plus forte pression en matière de MES à la Réunion, Lors d'événement climatiques paroxysmiques (cyclones, pluies torrentielles), l'effet cumulé aux MES de sels nutritifs, d'hydrocarbures et d'une dessalure peut être catastrophique sur la survie des coraux. Ces ruissellements sont aujourd'hui considérés en termes de risques naturels mais rarement comme source potentielle de pollution et de dégradation biologique

Bibliographie : 20 ; 43 ; 38 ; 96 ; 13

Impacts des rejets de Matière Organique (MO)

Origine	Type d'impact
<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Surexploitation des ressources <input checked="" type="radio"/> Pollution des milieux <input checked="" type="radio"/> Aménagement du territoire <input checked="" type="radio"/> Non respect de la réglementation <input type="radio"/> Invasion biologique exceptionnelle <input type="radio"/> Phénomène climatique récurrent <input checked="" type="radio"/> Manque de connaissances et d'information 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> Diffus <input checked="" type="radio"/> Ponctuel <input checked="" type="radio"/> Chronique <input type="radio"/> Aigu

Impacts physiques et/ou physiologiques sur les colonies coralliennes

Si l'apport en concentration modérée de Matière Organique (MO) peut apporter une source d'alimentation et donc de croissance pour certaines espèces de coraux pouvant même compenser la réduction de croissance due aux apports de MES et de nutriments inorganiques dissous associés (Fabricius, 2004). En revanche, l'apport massif de MO provoque :

- Un déséquilibre de l'écosystème marin qui se manifeste par une prolifération d'organismes qui se nourrissent de particules organiques (détritivores) au détriment des autres. Il est ainsi possible d'observer dans certains secteurs un développement anormal d'éponge, de Zoanthaires, d'Alcyonaires et d'Actinaires qui s'installent dans les eaux turbides, riches en suspensions organiques. Leur croissance rapide est un indicateur une phase de régression du récif corallien (OMMM, 2004).
- Une réduction de l'oxygène disponible dans le milieu, voire le développement de conditions anoxiques car l'oxydation (dégradation) des matières organiques entraîne une forte consommation d'oxygène. Quand cette consommation d'oxygène devient trop importante, des conditions anoxiques peuvent s'installer, perturbant les fonctions vitales des organismes non tolérants (Bouchon, 1990),
- Une augmentation des concentrations en nutriments azotés et phosphatés, par dégradation secondaire de la matière organique par les organismes détritivores (Cf. Effets des nutriments inorganiques dissous).
- Le cas particulier des rejets de vinasses des distilleries entraîne une acidification des milieux aquatiques situés en aval des installations. Cette modification brutale du pH peut entraîner localement (effet tampon de l'océan) des difficultés de croissance (inhibition de la fabrication du squelette calcaire) et la mort des espèces peu tolérantes, non adaptées à ces nouvelles conditions de vie. L'acidification du milieu peut également intervenir sur la forme physicochimique de certains métaux lourds et modifier ainsi leur biodisponibilité pour les organismes et leur pouvoir toxique (Fraizier *et al.*, 1985).

Bibliographie : 56 ; 124 ; 25 ; 60

Évaluation semi-quantitative de l'impact de la matière organique sur les récifs de la Réunion

Bien que les phénomènes fréquemment décrits à la suite de pollutions chroniques de l'écosystème récifal aient été décrits et en partie quantifiés à la Réunion dès le début des années 1980 (Guillaume *et al.*, 1983 ; Cuet *et al.*, 1988 ; Naim, 1993 a et b ; Cuet et Naim, 1994), la connaissance sur les MO dans le secteur considéré est parcellaire à la Réunion et reste difficile à dissocier des nutriments inorganiques dissous.

Les rejets en mer des vinasses de l'usine sucrière du Gol ont été tenus pour responsables de la dégradation du platier récifal externe de l'Etang-Salé au cours des années 1980 (Cuet et Naim, 1994). De plus, la présence d'éponges *Cliona sp.*, de Zoanthaires, d'Alcyonaires et d'Actinaires révèle des apports en MO sur au niveau des dépressions d'arrière récif.

Un suivi de référence au travers du RNO en routine sur 1 an qui a montré des niveaux de Carbone Organique Particulaire (COP) très faibles quel que soit le point de prélèvement (<0,18mg/l) et ne présentant aucune tendance saisonnière sur l'ensemble des stations. Ceci est cohérent avec les très faibles MES observée et indiquerait une richesse en COP des MES de l'ordre de 10 à 30%. Le paramètre, lourd à acquérir, a été abandonné dans le cadre de la surveillance de ces stations (Ifremer, 2005).

Les eaux de ruissellement représentent la plus forte pression en terme de MO à la Réunion. Lors d'événements climatiques paroxysmiques (cyclones, pluies torrentielles), l'effet cumulé aux MO de MES terrigènes, de nutriments inorganiques dissous, d'hydrocarbures et d'une dessalure peut être catastrophique sur la survie des coraux. Ces ruissellements sont aujourd'hui considérés en termes de risques naturels mais rarement comme source potentielle de pollution et de dégradation biologique.

L'ensemble des études d'impacts réalisées en milieu marin à la Réunion prend en compte la MO et en particulier celle des STEP, identifiées comme sources potentielles (en cas de dysfonctionnement) de MO.

Bibliographie : 71 ; 40 ; 118 ; 119 ; 120 ; 44 ; 79

Impacts des dégradations mécaniques

Origine	Type d'impact
<ul style="list-style-type: none"> ● Surexploitation des ressources ○ Pollution des milieux ● Aménagement du territoire ● Non respect de la réglementation ● Invasion biologique exceptionnelle ● Phénomène climatique récurrent ● Manque de connaissances et d'information 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Diffus ● Ponctuel ● Chronique (activité humaine) ● Aigu (cyclones)

Impacts physiques et/ou physiologiques sur les colonies coralliennes

Parmi les facteurs de vulnérabilité des écosystèmes coralliens, les agressions mécaniques sont probablement les plus manifestes et les plus directement compréhensibles par le grand public. Les destructions mécaniques sont susceptibles d'atteindre tous les organismes benthiques du récif. Elles ont rapidement été prises en considération dans les outils de gestion des milieux coralliens (lois et arrêtés multiples de prélèvement et de destruction mécanique des coraux).

• Effets directs :

- Chez les coraux, l'impact des cassures est souvent irréversible. D'une part, la croissance des coraux est très lente (quelques mm/an pour les colonies massives, quelques cm/an pour les branchues). D'autre part, les cassures provoquent l'apparition de nécroses, rapidement colonisées par les algues en milieu enrichi en nutriments et par les bactéries.

• Effets indirects :

- Les dégradations mécaniques peuvent altérer le fonctionnement sédimentologique et hydrologique du lieu (Porcher, 1995). Les modifications morphologiques du fond peuvent entraîner la formation de "zones pièges", stagnantes ou eutrophes, dans les excavations et modifier le fonctionnement des écosystèmes (Bouchon, 1990 ; Porcher, 2000). (Cf. Effet de la modification des dynamiques sédimentaires littorales)

- Les dégradations mécaniques provoquent également la disparition d'habitats au sein du récif et donc une déstabilisation de l'équilibre récifal, notamment en abaissant la biomasse de certains compartiments (Rogers, 1985).

Bibliographie : 132 ; 25 ; 133 ; 142

Évaluation semi-quantitative des dégradations mécaniques subies par les récifs de la Réunion

Les dégradations naturelles :

Les dégradations mécaniques, régulières ou exceptionnelles, occasionnées par les cyclones et autres phénomènes naturels, sont supportées par les écosystèmes récifaux depuis leur création et ont un rôle fondamental dans leur fonctionnement (engraissement des plages, apport de matière et consolidation du platier récifal). Cependant, le fonctionnement naturel des récifs nécessite un recouvrement important en coraux vivants et une vitalité corallienne forte. Les taux de calcification mesurés à la Réunion sont de l'ordre de 1 à 2 kg/m²/an (Cuet, 1989) ce qui est très faible, les valeurs moyennes pour un récif en bonne santé étant de l'ordre de 4,7kg/m²/an (Kinsey, 1983). La résilience et la résistance de l'écosystème sont de ce fait affectés et les impacts des événements climatiques sont moins bien tolérés par l'écosystème affaibli.

Les dégradations d'origine anthropique :

Le suivi de fréquentation du sentier sous-marin de l'Hermitage révèle un impact significatif des visiteurs encadrés sur l'écosystème récifal. En 2005 : 12% piétinaient des coraux vivants et 30% en cassaient des fragments, volontairement ou involontairement. En l'absence de guide du sentier, l'impact des visiteurs est nettement plus important sur le plan quantitatif et qualitatif. Les utilisateurs de palmes, masque et tuba sont 92% à avoir un impact sur le milieu contre 82 % pour les baigneurs. Les impacts graves (touche et casse volontaire ou involontaire des coraux) concernent un baigneur sur trois (ARVAM, 2005 ; Dennemont, 2004).

L'étude d'impact des dispositifs d'amarrage en Réserve Naturelle Marine révèle quant à elle une modification des habitudes des plaisanciers par l'utilisation de dispositifs fixes d'amarrage des navires en remplacement des ancrages individuels. Les résultats semblent concluants et tendent à faire rentrer progressivement cette habitude dans les mœurs (ARVAM, 2002 b ; 2003 a).

Les dragages (ARVAM, 2000 c; 2001) et autres travaux de mise aux normes de sécurité ou de réponse à de nouvelles contraintes des espaces portuaires (dimensionnement des navires) peuvent avoir pour conséquence immédiate la destruction des colonies coralliennes installées *a posteriori* sur les infrastructures immergées. Des mesures compensatoires tendent aujourd'hui à limiter l'impact de ces travaux exceptionnels sur le milieu naturel (exemple de bouturage de coraux en 2005. Projet DECORDE).

Bibliographie : 17 ; 48 ; 12 ; 14 ; 9 ; 10

Impacts de la modification des dynamiques sédimentaires : érosion des plages

Origines	Type d'impact
<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Surexploitation des ressources <input type="radio"/> Pollution des milieux <input checked="" type="radio"/> Aménagement du territoire <input checked="" type="radio"/> Non respect de la réglementation <input type="radio"/> Invasion biologique exceptionnelle <input checked="" type="radio"/> Phénomène climatique récurrent <input type="radio"/> Manque de connaissances et d'information 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Diffus <input checked="" type="radio"/> Ponctuel <input checked="" type="radio"/> Chronique <input checked="" type="radio"/> Aigu

Impacts physiques et/ou physiologiques sur les biocénoses récifales

Le pouvoir attractif des littoraux meubles et en particulier coralliens n'est plus à démontrer. Leur vulnérabilité face aux modifications non naturelles que leur imposent certaines formes du développement de l'île fait qu'ils sont bien souvent victimes de leur succès. En parallèle à une expansion de l'occupation urbaine et des activités, ils ont subi des remaniements sédimentaires et des effets érosifs dont il est à craindre qu'ils ne soient sans effet négatif sur la croissance corallienne (Troadec Com. Pers.).

Les effets sur les récifs coralliens sont multiples en raison des variations importantes des conditions environnementales, induites par les modifications hydrodynamiques locales (accrétion, érosion). Les conséquences directes concernent l'effet des mouvements sédimentaires sur les colonies coralliennes. Ces dynamiques sédimentaires entraînent, selon les cas (Troadec Com. Pers.) :

- Des phénomènes d'abrasion pouvant être associés au "déchaussement" de certaines colonies,
- Au contraire, des phénomènes d'hypersédimentation à l'origine d'ensablements ou d'envasements progressifs. Il en résulte à moyen terme une modification structurelle et fonctionnelle des écosystèmes, souvent associée à des mortalités massives des organismes sessiles comme les coraux.

De nombreuses études ont été menées sur la détermination des causes de l'érosion des plages coralliennes réunionnaises depuis 1985 (Gabrié, 1985 ; Masson, 1996 ; Troadec *et al.*, 2002) et si les pratiques ont depuis évolué, les vecteurs de vulnérabilité identifiés n'ont pas tous pour autant disparu. L'ensemble des scientifiques concernés semble affirmer que si l'érosion des plages est aujourd'hui en partie responsable des dégradations subies par les récifs coralliens, elle en est avant tout l'une des conséquences aux impacts socioéconomiques les plus marqués. Pourtant, peu de données existent sur l'évaluation quantitative du phénomène.

Bibliographie : 62 ; 101 ; 156

Évaluation semi-quantitative de l'érosion des plages coralliennes de la Réunion

En 1974 et 1978, les thèses de Robert et de Montaggioni apportent les premiers descriptifs respectivement sur la géomorphologie côtière et sur la sédimentologie de la frange littorale et corallienne. Si à cette époque, aucun constat spécifique n'est dressé, Montaggioni évoque cependant un recul littoral à travers la datation des grés de plage et marqueurs de lignes de rivage. Il faut attendre les études de Gabrié en 1985 pour constater et officialiser scientifiquement pour la première fois une attaque érosive de certains littoraux particulièrement fréquentés (Troadec Com. Pers.).

Parallèlement aux études de Gabrié (1985), le bureau d'étude C.E.T.E. Méditerranée estimait à environ 1,5 cm l'épaisseur de matériaux coralliens retirés sur les 20 ha de plages du secteur de St-Gilles chaque année. Cette technique, mise en service en 1979, fut abandonnée en 1988 (Troadec Com. Pers.). À cette époque, le nettoyage mécanique des pages, abandonné en 1994, est présenté comme un facteur fort de l'érosion des plages coralliennes.

De 1992 à 1994, à la demande de la Cellule Locale de l'Environnement (CLOE), le LSTUR s'engage sur un plan de suivi et d'étude des plages à vocation touristique. Au cours de cette étude, R. Mespoulhe et R. Troadec mettent en évidence une crise érosive affectant les estrans coralliens de La Réunion. Pour la première fois, des mesures précises et répétées du profil des plages permettent d'approcher quantitativement l'évolution dans le temps des apports et des départs naturels de sédiments. Le constat général qui en résulte est que le plus souvent, le bilan est négatif, c'est-à-dire que les plages s'amaigrissent.

Suite à la création de l'association Parc Marin en 1997, la structure émet le besoin d'une reprise du suivi scientifique des plages coralliennes de la Réunion. L'étude sur 3 ans (1998-2001) est confiée au LSTUR et aboutit à la publication de plusieurs rapports de stage en interne.

En décembre 2002, le BRGM, l'université de Perpignan et le LSTUR réalisent une étude partenariale à caractère méthodologique sur la dynamique sédimentaire en milieu corallien à la Réunion. Sur la base d'un descriptif actuel de l'ensemble de la surface des plages, le BRGM évalue à près de 40% les secteurs en érosion. Ce nombre augmente à 50% si la surface de référence se limite aux sections urbanisées. Sur la base du suivi pluriannuel, le LSTUR évalue à 45% les profils révélateurs d'érosion (Troadec Com. Pers.).

Bibliographie : 141 ; 111 ; 62 ; 107

Impacts des pollutions microbiennes : Les épizooties

Origine	Type d'impact
<input type="radio"/> Surexploitation des ressources <input checked="" type="radio"/> Pollution des milieux <input type="radio"/> Aménagement du territoire <input checked="" type="radio"/> Non respect de la réglementation <input checked="" type="radio"/> Invasion biologique exceptionnelle <input type="radio"/> Phénomène climatique récurrent <input type="radio"/> Manque de connaissances et d'information	<input type="radio"/> Diffus <input checked="" type="radio"/> Ponctuel <input checked="" type="radio"/> Chronique <input checked="" type="radio"/> Aigu

Impacts physiques et/ou physiologiques sur les biocénoses récifales

• Chez les poissons :

Les épizooties se développent fréquemment en milieu dulçaquicole et se traduisent généralement par des mortalités massives des individus. Ces sources de pressions peuvent avoir des origines virales ou bactériennes et être transmises par divers vecteurs (eau, contact, alimentation...), d'où la difficulté de les prévoir et de les contenir.

La transmission de ces épizooties dans le milieu naturel marin est rare. Il est toujours fait par d'une corrélation à des perturbations environnementales importantes (Turquet *et al.*, 2002). Les bactéries ayant une affinité avec les particules (phénomène d'accrétion) se trouvent fréquemment concentrées sur les MES charriées lors de phénomènes pluviométriques importants.

S. iniae est responsable d'affections du système nerveux central chez les poissons de mer et d'eau douce d'élevage. Des rapports font état de méningo-encéphalite chez la truite arc-en-ciel, le saumon et le tilapia (ASPC, 1996). Les symptômes chez les poissons récifaux sont mal connus, mais les observations réalisées lors de l'épizootie de 2002 à la Réunion révèlent pour la plupart une vessie nataoire anormalement gonflée, un foie et des branchies pâles et une absence de contenu digestif. D'autres, pour la plupart des poissons de pente externe et de lagon, présentent une exophtalmie accompagnée d'une opacité de l'œil, des nageoires nécrosées, une dégénérescence hépatique et des spots hémorragiques (LVD, 2002 in Turquet *et al.*, 2002)

• Chez les coraux :

Certaines épizooties, connues ou inconnues, touchent régulièrement les colonies coralliennes en diverses zones de distribution géographique. Si leurs origines sont souvent inconnues, il a été reconnu au cours des dernières décennies une aggravation du processus de dégradation corrélé au phénomène de réchauffement des eaux marines (Rosenberg et Ben-Haim, 2002) et une augmentation de la fréquence et de la distribution de ces maladies (CDHC, 2005).

Dans les Caraïbes, on connaît deux maladies qui affectent les coraux de façon chronique : la maladie de la "bande blanche" et celle de la "bande noire". Elles sont le premier facteur de détérioration des récifs en zone Caraïbe (Weil, 2003). Certaines espèces y sont plus sensibles que d'autres, et en Guadeloupe, la maladie de la "bande blanche" a contribué avec les cyclones à décimer les populations du corail *Acropora palmata* sur les récifs.

Frias-Lopez et Fouke (2001) ont montré que certains pathogènes humains seraient impliqués dans le développement de la maladie de la "bande noire". En effet, les auteurs ont mis en évidence au niveau des nécroses, des réseaux complexes de cyanobactéries (groupe de bactéries photosynthétiques), qui joueraient un rôle important dans le développement de la maladie en permettant l'installation des bactéries pathogènes (OMMM, 2005).

Bibliographie : 158 ; 22 ; 144 ; 36 ; 167 ; 61 ; 124

Évaluation semi-quantitative de l'effet des pollutions microbiennes sur les récifs de la Réunion

• Chez les poissons :

En 2002, une maladie d'origine inconnue a frappé les poissons de fond de la côte Ouest de l'île. Cette épizootie s'est étendue sur une période de plusieurs mois suite au passage sur l'île de 2 dépressions tropicales intenses (Dina fin janvier et Harry début mars), drainant une quantité exceptionnellement importante de matériaux divers dans le milieu marin. La décomposition de ces déchets accumulés est probablement le facteur explicatif des conditions favorables au développement d'espèces opportunistes comme des bactéries néfastes à la santé des poissons (Turquet *et al.*, 2002). Le germe identifié (*Streptococcus iniae*) est connu dans d'autres régions du monde pour affecter les élevages de tilapia.

• Chez les coraux :

À ce jour aucune étude n'existe sur les maladies des coraux de la Réunion. Elles y sont rarement observées et non répertoriées. Ces maladies sont généralement très peu documentées dans la zone Indopacifique. Seules quelques références montrent leur présence sur la grande barrière de corail (Raymundo *et al.*, 2003) et dans les Philippines (Willis *et al.*, 2004).

Bibliographie : 158 ; 136 ; 169

Impacts des hydrocarbures

Origine	Type d'impact
<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Surexploitation des ressources <input checked="" type="radio"/> Pollution des milieux <input checked="" type="radio"/> Aménagement du territoire <input checked="" type="radio"/> Non respect de la réglementation <input type="radio"/> Invasion biologique exceptionnelle <input type="radio"/> Phénomène climatique récurrent <input type="radio"/> Manque de connaissances et d'information 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> Diffus <input checked="" type="radio"/> Ponctuel <input checked="" type="radio"/> Chronique <input checked="" type="radio"/> Aigu

Impacts physiques et/ou physiologiques sur les biocénoses récifales

L'impact des hydrocarbures sur les coraux constructeurs a fait l'objet de nombreuses études, mais il s'agit pour la plupart de travaux isolés et la généralisation de leurs résultats est difficile (Cambert, 2003). Selon que la source de pression soit aiguë ou chronique, les impacts seront différents sur les biocénoses récifales.

• Effets directs :

Impacts aigus

- Face à des expositions extrêmes des colonies tests ont montré une mortalité quasi-instantanée ou au bout de quelques jours. (Birkeland *et al.* 1976 et Harrison *et al.* 1990, in Cambert, 2003). De plus, en freinant les échanges gazeux entre l'eau et l'atmosphère, les films d'hydrocarbures, se répandant à la surface de l'eau, influent sur le processus de photosynthèse (Gabriél *et al.* 1995).
- Même si un contact direct est plus dangereux (colmatage des colonies et mort par asphyxie), les concentrations atteintes dans la colonne d'eau lors du passage d'une nappe de pétrole en surface sont suffisamment élevées pour provoquer des perturbations chez certaines espèces de coraux, voire leur mort. Une étude menée par Harrison *et al.* (1990, in Cambert, 2003), considérée comme l'étude de référence pour évaluer les effets d'une marée noire en zone infralittorale, a montré qu'une espèce branchue bien présente dans les milieux récifaux réunionnais, *Acropora formosa*, subissait une désintégration totale de ses tissus organiques en 48 heures à un bas niveau d'exposition.
- D'après Mercurio *et al.* (2004), une exposition importante aux huiles de lubrification, utilisée dans les moteurs de bateau et renfermant des hydrocarbures, affecte significativement les coraux. L'activité des zooxanthelles est très perturbée, à tel point que des phénomènes de blanchissement sont observés.

Impacts chroniques

- Des études montrent qu'une exposition chronique provoque, à long terme, de graves dysfonctionnements au niveau des fonctions alimentaires, de reproduction et de croissance (Rinkevich et Loya, 1977 et 1979 ; Guzman 1994, in Cambert, 2003). Un impact important sur le recrutement des larves coralliennes a été observé par plusieurs études (Rinkevich et Loya, 1977 ; Negri et Heyward, 2000 ; Te, 1991 ; Kushmaro *et al.*, 1996, Epstein *et al.*, 2000, in Cambert, 2003). Par ailleurs, d'une manière générale des observations de terrain tendent à montrer qu'une pollution chronique a un effet bien plus significatif sur l'écosystème récifal qu'une pollution ponctuelle (OMMM, 2004).
- Lors d'une exposition prolongée, les hydrocarbures de nature lipophile vont s'accumuler dans les zooxanthelles (Cohen *et al.* 1977 ; Neff et Anderson, 1981 ; Burns et Knap, 1989 in Cambert, 2003). Cette accumulation est partiellement réversible mais une part des hydrocarbures reste piégée par occlusion au sein du squelette calcaire de la colonie (Cohen *et al.* 1977 ; Peters *et al.* 1981 et Readman *et al.* 1996 in Cambert, 2003)

• Effets indirects :

- Les hydrocarbures peuvent également affecter les coraux en favorisant le développement de bactéries : plusieurs études, dont celles de Mitchell et Chet (1975, in Cambert, 2003) puis celle de Harrison *et al.* (1990, in Cambert, 2003), ont montré un lien entre la prolifération de populations bactériennes et le phénomène d'hypersécrétion de mucus chez les colonies coralliennes, ces développements bactériens pouvant entraîner une dégradation sévère des tissus coralliens voire la mort des colonies.
- Lors des expositions aiguës (type marées noires), l'utilisation de dispersants facilitant la propagation des molécules et les entraînant vers le fond (Knap, 2001) a fait l'objet de nombreuses critiques. Au vu des études publiées à ce jour, leur utilisation est à proscrire en zone récifale, et à plus forte raison dans les zones calmes, au faible pouvoir de dilution (Cf. Effets des détergents).

Bibliographie : 31 ; 64 ; 124 ; 88 ; 171 ; 172 ; 173 ; 174 ; 175 ; 176 ; 177 ; 178

Évaluation semi-quantitative de l'impact des hydrocarbures sur les récifs de la Réunion

Si la mesure des hydrocarbures présents dans les sédiments est réalisée depuis peu de temps à la Réunion (vases portuaires, étude d'impact pour les futures STEP, etc.), aucune étude de leurs impacts potentiels sur les milieux coralliens n'a été réalisée en l'absence de normes relatives sur les organismes marins tropicaux.

Pourtant, si les risques aigus et ponctuels sont limités à des zones écologiques "peu sensibles", les menaces d'apport chronique et diffus concernent tout particulièrement les zones récifales les plus sensibles. Tout le littoral Ouest, soumis à une pression d'urbanisation constante depuis une trentaine d'années, concentre par ruissellement les résidus d'hydrocarbures accumulés sur les routes (Cf. Imperméabilisation des sols).

Le projet MODIOLE, consistant à mesurer les taux de micropolluants concentrés dans les tissus d'organismes filtreurs récifaux (*Modiolus auriculatus*) et dont la phase pilote est en cours, devrait permettre d'avoir un état des lieux de la contamination des eaux côtières d'ici 2007.

Bibliographie :

Impacts des pesticides

Origine	Type d'impact
<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Surexploitation des ressources <input checked="" type="radio"/> Pollution des milieux <input type="radio"/> Aménagement du territoire <input type="radio"/> Non respect de la réglementation <input type="radio"/> Invasion biologique exceptionnelle <input type="radio"/> Phénomène climatique récurrent <input checked="" type="radio"/> Manque de connaissances et d'information 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> Diffus <input checked="" type="radio"/> Ponctuel <input checked="" type="radio"/> Chronique <input checked="" type="radio"/> Aigu

Impacts physiques et/ou physiologiques sur les biocénoses récifales

De par leur vocation même, les pesticides sont des molécules nocives pour l'environnement; ce sont des molécules synthétisées pour altérer des mécanismes indispensables au développement ou à la survie des organismes vivants (Monod, 2004). La toxicité des pesticides repose sur leur affinité pour des cibles de nature biochimique (molécules chimiques constitutives des êtres vivants). Si pour certaines matières actives comme les insecticides organochlorés, les carbamates et les triazines, le mode d'action est bien connu, pour d'autres molécules comme le lindane, il reste largement méconnu (Monod, 2004).

Malgré le pouvoir toxique important de ces molécules et la danger manifeste de voir une part de cette pollution atteindre les eaux littorales en zone tropicale, peu d'étude ont porté sur leur impact sur les récifs coralliens.

En quantité non létale, les pesticides présentent des propriétés de bioconcentration dans les organismes, variable selon le caractère plus ou moins lipophile des molécules, et de bioaccumulation le long de la chaîne alimentaire. (Gabrié *et al.* 1995 ; Bouchon, 1990 ; Mehdaoui *et al.* 2000)

• Les insecticides :

Les insecticides appartenant à trois grandes familles de molécules (organochlorés, organophosphorés et carbamates), ont un mode d'action plutôt neurotoxique, basé sur l'inhibition de l'acétylcholinestérase, élément essentiel à la transmission de l'influx nerveux. L'impact toxique est significatif à très court terme. Ces molécules sont très rapidement métabolisées ce qui rend leur détection dans la matière vivante difficile à la métabolisation rapide de ces molécules (Bertrand, 2002 et Bocquene, 2002 in OMMM, 2004). Le chlorpyrifos présente un impact significatif sur le recrutement larvaire du corail massif *Pocillopora damicornis* (Richmond *et al.*, 1997 in Peters *et al.*, 1997).

• Les herbicides :

Les herbicides ont des modes d'action très divers. Leur toxicité repose généralement sur l'inhibition du transfert d'électrons impliqués dans le processus de photosynthèse (Monod, 2004). Or, si le bon fonctionnement du processus de photosynthèse est vital pour les mauvaises herbes, il l'est aussi pour les microalgues comme les zooxanthelles, présentes en très grand nombre dans les tissus des coraux hermatypiques. Ainsi une étude menée par Negri en 2005 a montré par des tests en laboratoire un blanchissement total des colonies d'*Acropora millepora* exposées diuron (à 10 µg/L).

• Les fongicides :

Les fongicides agissent en détruisant les spores des champignons. Toutefois, des effets secondaires ont été montrés chez l'homme et l'animal pour certaines molécules. Ils sont peu bioaccumulables, mais leur impact a été montré chez le poisson, sur lequel ils entraînent l'inhibition de la sécrétion d'enzymes liées à la reproduction ou la mort des œufs (Giovanni, 2004).

Bibliographie : 110 ; 64 ; 25 ; 106 ; 124 ; 67 ; 170 ; 181

Évaluation semi-quantitative de l'impact des pesticides sur les récifs de la Réunion

A ce jour à la Réunion, aucune donnée n'existe sur les pesticides en milieu marin côtier et à fortiori sur leurs effets sur les biocénoses récifales.

Le projet MODIOLE, consistant à mesurer les taux de micropolluants concentrés dans les tissus d'organismes filtreurs récifaux (*Modiolus auriculatus*) et dont la phase pilote est en cours, devrait permettre d'avoir un état des lieux de la contamination des eaux côtières d'ici 2007.

Depuis fin 2005, une opération d'exploration sur la contamination des sédiments a été initiée par la DIREN. Les résultats de ces opérations sont attendus d'ici 2006.

Toutes les molécules retrouvées localement peuvent constituer un risque potentiel pour les organismes marins et notamment pour les poissons, chez lesquels les impacts des insecticides, des herbicides et des fongicides ont été démontrés ; pour les producteurs primaires (phytoplanctons, algues, macrophytes) affectés par les herbicides et pour les coraux dont les zooxanthelles sont certainement affectés par ces mêmes molécules (OMMM, 2004).

Bibliographie : 124

Impacts des Eléments Traces Métalliques (ETM)

Origines	Type d'impact
<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Surexploitation des ressources <input checked="" type="radio"/> Pollution des milieux <input type="radio"/> Aménagement du territoire <input type="radio"/> Non respect de la réglementation <input checked="" type="radio"/> Invasion biologique exceptionnelle <input type="radio"/> Phénomène climatique récurrent <input checked="" type="radio"/> Manque de connaissances et d'information 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> Diffus <input checked="" type="radio"/> Ponctuel <input checked="" type="radio"/> Chronique <input checked="" type="radio"/> Aigu

Impacts physiques et/ou physiologiques sur les colonies coralliennes

A ce jour, la dynamique et l'impact des pollutions métalliques sur l'écosystème récifal a fait l'objet d'un nombre restreint d'étude.

Des tests effectués en laboratoire sur les Eléments Traces Métalliques (ETM) ont montré un impact sur les populations de poissons et de bivalves filtreurs à certaines concentrations. Mais en règle générale, les effets des ETM sur les organismes marins sont très mal connus.

D'après Guzman et Jimenez (1992), les coraux bioaccumulent les ETM dans leur squelette calcaire. Cependant, leur impact sur les coraux serait relativement réduit (Gabrié *et al.*, 1995), du fait de leur élimination par hypersécrétion de mucus, qui permettrait de restreindre la concentration dans les tissus. Ce mécanisme de défense utilise cependant une part importante de l'énergie réservée à la croissance et à l'alimentation (Brown et Howard, 1985). D'autre part, ce mécanisme pourrait faciliter le mécanisme de bioaccumulation chez les poissons herbivores, broutant à la surface des coraux, et donc faciliter une transmission à l'homme.

6 ETM sont à considérer prioritairement en raison de leur toxicité et de leur capacité de bioaccumulation et de bioconcentration :

• **Le plomb (peintures, piles, batteries, activité industrielle) :**

Chez l'animal, le plomb se fixe au niveau de os et au niveau des coquilles des mollusques, ce qui laisse supposer qu'il se fixe également dans le squelette calcaire des coraux. Le plomb retrouvé dans les coraux de la baie de Fort-de-France confirme cette hypothèse. Il provoquerait également des cancers (OMMM, 2004).

• **Le mercure (piles, activité industrielle) :**

Sous sa forme organomercurielle, le mercure présente des propriétés de bioaccumulation élevées. Il possède également des propriétés de bioamplification le long de la chaîne alimentaire. On le retrouve également dans les crustacés et les mollusques. Sa présence et son impact sur les coraux ne sont pas connus.

• **Le cadmium (piles, activité industrielle) :**

Les effets du cadmium chez l'animal sont encore peu connus. Des tests effectués sur les coraux montrent qu'il affecterait leur fertilité, ses effets restant limités avant une concentration de 1000 g/l (Reichelt-Brushett et Harisson, 1999).

• **Le zinc (toitures, gouttières) :**

Le zinc est un élément essentiel au bon fonctionnement de tout organisme vivant. A forte concentration, il entraînerait chez les coraux une baisse de la fécondité et des malformations chez les juvéniles. Ses effets seraient limités en deçà de concentration de 1000 g/l (Reichelt-Brushett et Harisson, 1999).

• **L'étain (peintures antifouling (= peintures antisalissures) :**

Sous sa forme organométallique (TBT), l'étain présente également des propriétés de bioaccumulation et de bioamplification élevées. Sa présence inhibe la fertilité et les métamorphoses larvaires des coraux (Negri et Heyward, 2001).

• **Le cuivre (peintures antifouling) :**

Le cuivre est également un élément essentiel au fonctionnement des organismes vivants, mais il peut être toxiques au-delà d'une certaine concentration dans le milieu. C'est le cas pour les coraux des genres *Acropora*, *Platygyra*, *Goniastrea* et *Favites* dont les mécanismes de reproduction sont significativement diminués (Heyward, 1988 ; Reichelt-Brushett et Harrison 1999 in Victor et Richmond, 2005).

Bibliographie : 64 ; 28 ; 124 ; 138 ; 121 ; 74 ; 165 ; 179

Évaluation semi-quantitative de l'impact des ETM sur les récifs de la Réunion

A la Réunion, les effets des ETM sur les biocénoses récifales n'ont, à ce jour, pas été documentés.

Le suivi des micropolluants commence à être étudié, notamment au travers du programme MODIOLE (ARVAM) qui vise à mettre au point un outil de mesure de ces micropolluants dans l'eau de mer par leur accumulation dans les tissus d'une moule locale. Depuis fin 2005, une opération d'exploration sur la contamination des sédiments a été initiée par la DIREN. Les résultats de ces opérations sont attendus d'ici 2006.

Bibliographie :

Impacts des détergents

Origine	Type d'impact
<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Surexploitation des ressources <input checked="" type="radio"/> Pollution des milieux <input type="radio"/> Aménagement du territoire <input type="radio"/> Non respect de la réglementation <input type="radio"/> Invasion biologique exceptionnelle <input type="radio"/> Phénomène climatique récurrent <input checked="" type="radio"/> Manque de connaissances et d'information 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> Diffus <input checked="" type="radio"/> Ponctuel <input checked="" type="radio"/> Chronique <input checked="" type="radio"/> Aigu

Impacts physiques et/ou physiologiques sur les biocénoses récifales

Les détergents et leurs impacts sur l'écosystème récifal ont été peu étudié jusqu'à aujourd'hui.

Les surfactants contenus dans les détergents sont reconnus toxiques pour la faune et la flore à partir de concentrations dans l'eau supérieures à 100 g/l (Guerlach, 1981, in Fraizier *et al*, 1995).

Ils ont pour effet de (OMMM, 2004) :

- Réduire les processus d'autoépuration des eaux, c'est à dire de ralentir la destruction des germes lors de leur rejet dans le milieu marin. Cet effet peut avoir pour conséquence une survie et une dispersion accrues de germes microbiens pathogènes.
- Favoriser l'eutrophisation, les produits biodégradables donnant naissance à des sels minéraux phosphatés, (Cf. Effet du phosphore)
- Affecter le comportement des poissons (Gabrié *et al*. 1995).

Le risque est essentiellement liés aux rejets domestiques et aux moyens de lutte contre les marées noires qui utilisent des surfactants pour limiter l'impact des pollutions pétrolières. Au vu des études publiées à ce jour, leur utilisation est à proscrire en zone récifale, et à plus forte raison dans les zones calmes, au faible pouvoir de dilution. D'après Ballou *et al*. (2000), un pétrole ainsi traité peut polluer la colonne d'eau et provoqué un stress voir la mort de certaines colonies coralliennes. Dans le même sens, Epstein *et al*. (2000) ont montré un impact significatif de ce type de pratiques sur le développement larvaire de coraux.

Bibliographie : 60 ; 124 ; 64 ; 177 ; 180

Évaluation semi-quantitative de l'impact des détergents sur les récifs de la Réunion

À ce jour, aucune donnée n'existe à la Réunion sur l'effet des détergents sur les récifs coralliens.

Bibliographie :

Impacts des macrodéchets

Origines	Type d'impact
<input type="radio"/> Surexploitation des ressources <input checked="" type="radio"/> Pollution des milieux <input checked="" type="radio"/> Aménagement du territoire <input checked="" type="radio"/> Non respect de la réglementation <input type="radio"/> Invasion biologique exceptionnelle <input type="radio"/> Phénomène climatique récurrent <input type="radio"/> Manque de connaissances et d'information	<input checked="" type="radio"/> Diffus <input type="radio"/> Ponctuel <input checked="" type="radio"/> Chronique <input type="radio"/> Aigu

Impacts physiques et/ou physiologiques sur les colonies coralliennes

Les sources d'apport (cyclones, dépôts sauvages, bateaux...) et le gisement de macrodéchets acheminés vers les zones récifales sont difficiles à évaluer. Ils sont, très souvent considérés par les usagers des sites balnéaires comme des indicateurs de dégradation environnementale. Pourtant, selon leur nature, leur taille, leur quantité et leur charge polluante, ils peuvent avoir des effets très différents sur les biocénoses.

• **Les sachets, emballages et films plastiques :**

Ces déchets ont un effet mécanique sur les colonies coralliennes des récifs. L'action de recouvrement des polypes entraîne une absence de lumière prolongée ainsi qu'une asphyxie des eaux non renouvelées piégées sous le déchet. Ces perturbations sont généralement responsables de la mort des colonies concernées.

• **Les macrodéchets organiques :**

Les déchets organiques, principalement acheminés vers les zones récifales lors des fortes pluies d'été (jonquilles d'eau, salades de mer, végétaux déracinés, cadavres animaux...) provoquent un déséquilibre de l'écosystème marin qui se manifeste par la prolifération d'organismes détritivores et/ou opportunistes, une réduction de l'oxygène disponible dans le milieu et une augmentation des concentrations en nutriments azotés et phosphatés (Cf. Effets de la MO).

• **Les déchets inertes :**

Ce sont souvent des déchets minéraux non souillés dont le caractère polluant est très faible (ADEME, 2005). Leurs effets sur les récifs coralliens dépendent principalement de leur taille et de leur quantité. Ainsi, le remblai d'une zone de dépression modifiera les conditions hydrodynamiques du milieu et entraînera des modifications au sein des écosystèmes (Cf. Effets modif. dyna. sédim.). Au contraire, un apport plus sporadique et "mesuré" entraînera de faibles conséquences et pourra même dans certains cas précis, améliorer les conditions de colonisation du substrat (introduction de roches, blocs de béton en zones dégradées...) (AREN, 2000).

• **Les déchets toxiques :**

Ce sont des déchets dangereux produits en petite quantité par un grand nombre de détenteurs. Il s'agit de déchets toxiques en raison de leurs caractéristiques physico-chimiques. Ils sont de nature et d'origine très variées, mais sont principalement des solvants, des pots de peintures, de vernis, des colles, des piles ou batteries, des bidons d'huiles usagées, de produits phytosanitaires... Ces déchets, une fois introduits dans les milieux récifaux vont avoir une action de relargage plus ou moins longue de leurs polluants dont les effets sont fonction des produits contenus (Cf. Fiches correspondantes)

Bibliographie : 1 ; 5

Évaluation semi-quantitative de l'impact des macrodéchets sur les récifs de la Réunion

• **Les sachets, emballages et films plastiques :**

Aucune étude n'a été réalisée à la Réunion sur l'effet des sachets, emballages et films plastiques sur les biocénoses récifales. Cependant les quantités de déchets ménagers collectés par l'association "les jardiniers du lagon" responsable du nettoyage des lagons de la côte ouest montrent un gisement important dont les origines ne sont pas identifiées (ravines, bateaux, apports directs). Lors du cyclone Dina, de grandes quantités de déchets ménagers furent charriés des ravines vers les lagons (ARVAM, 2002 a)

• **Les macrodéchets organiques :**

En 2002, les dépressions tropicales intenses Dina et Harry drainèrent une quantité exceptionnellement importante de matériaux divers dans le milieu marin. La décomposition des déchets organiques accumulés a pu engendrer des conditions favorables au développement d'espèces opportunistes comme des bactéries néfastes à la santé des poissons (Turquet *et al.*, 2002).

• **Les déchets inertes :**

Certains déchets inertes (au moins décimétriques) semblent avoir un caractère attractif pour de nombreuses espèces récifales (pneus, carcasses de voitures, buses de béton...), mais peuvent dégrader le paysage sous-marin et s'avérer dangereux pour les baigneurs en zone lagonaire (Jardiniers Du Lagon Com. Pers.).

Peuvent être cités les cas particuliers d'introductions volontaires de "macrodéchets" inertes en zones récifales, dans un but récréatif (clubs de plongée), et commercial (effet concentrateur de poisson). Sont à retenir à la Réunion :

- Le sabordage volontaire du navire "Antonio Lorenzo" par 37m de profondeur au large du récif de Saint Leu. Le suivi scientifique de colonisation de l'épave depuis son immersion (ARVAM, 2000 a b; 2002 a; 2003 b) tend à justifier ce type de pratique, longuement controversé, par sa parfaite intégration au milieu et son caractère concentrateur de poisson.

- La mise en place en 2002 par le CRPM au large de la Baie de la Possession et de la baie de Saint Paul de modules composés de palette plastiques fixées à des socles de béton par 15m de profondeur. Ces dispositifs concentrateurs de poissons font l'objet d'une phase pilote de 5 ans. Les suivis réalisés au cours des 3 premières années de phase pilote tendent à confirmer l'intérêt commercial du projet (E. Tessier Com. Pers.).

• **Les déchets toxiques :**

Cf. Effets des détergents, Effets des hydrocarbures, Effets des ETM, Effets des pesticides

Bibliographie : 13 ; 158 ; 7 ; 8 ; 11 ; 15

Impacts potentiels d'introductions d'espèces exotiques envahissantes

Origines	Type d'impact
<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Surexploitation des ressources <input type="radio"/> Pollution des milieux <input type="radio"/> Aménagement du territoire <input checked="" type="radio"/> Non respect de la réglementation <input checked="" type="radio"/> Invasion biologique exceptionnelle <input type="radio"/> Phénomène climatique récurrent <input checked="" type="radio"/> Manque de connaissances et d'information 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Diffus <input checked="" type="radio"/> Ponctuel <input type="radio"/> Chronique <input checked="" type="radio"/> Aigu

Impacts physiques et/ou physiologiques sur les biocénoses récifales

L'introduction d'espèces exotiques est l'une des conséquences des activités humaines ayant les impacts les plus marqués et les plus irréversibles sur les écosystèmes naturels. Dans l'environnement marin, les espèces envahissantes sont considérées comme l'une des quatre plus grandes menaces pour les océans du monde, les trois autres étant : la pollution terrestre, la surexploitation des ressources marines et la destruction des habitats côtiers et marins (UICN, 2003).

Les écosystèmes marins sont particulièrement vulnérables aux invasions d'espèces exotiques. Les organismes peuvent s'étendre rapidement dans les milieux aquatiques et il est difficile de les détecter. En outre, les options de contrôle et d'éradication (utilisées dans les écosystèmes terrestres) ne peuvent pas être employées en milieu aquatique (UICN, 2003).

Dans l'hypothèse d'une adaptation des espèces introduites au milieu côtier d'accueil, celles-ci peuvent :

- Occuper une niche écologique vacante, ce qui n'a pas d'impact direct sur les écosystèmes indigènes.
- Entrer en concurrence avec les organismes présents initialement, principalement pour l'alimentation et l'habitat. Dans le second cas, les impacts sur les écosystèmes sont généralement marqués par une pullulation des espèces introduites, au détriment des espèces indigènes.

Les exemples d'invasions biologiques par des espèces exotiques sont nombreux en France métropolitaine (micro-organismes provenant des coques ou des eaux de ballastage, invasions de crépidules en Rade de Brest, développement de *Caulerpa taxifolia* sur la côte d'Azur, etc.), mais l'absence de données à la Réunion ne permet pas d'évaluer la menace précisément.

Bibliographie : 162

Evaluation semi-quantitative de l'impact des introductions d'espèces exotiques envahissantes sur les récifs de la Réunion

À l'échelle de l'île, aucune étude spécifique n'a à ce jour porté sur les introductions d'espèces exotiques en milieu marin, et de surcroît sur leur impact écologique.

Bibliographie :

Bibliographie thématique

1. ADEME, 2005 : Réalisation d'une analyse technico-économique de 26 installations de regroupement, tri et valorisation de déchets du BTP
2. Agardy M.T., 1997 : Marine Protected Areas and Ocean Conservation. Austin, TX: R.G. Landes Company and Academic Press.
3. Alcalá A.C. 1981 : Fish yields of coral reefs of Sumilon Island, Central Philippines, Nat. Resource Council. Philipp. Res. Bull. 36(1):1-7. Annual Fishery Statistics. Dept. of Fisheries Malaysia. Kuala Lumpur, Malaysia (various years).
4. APMR, CRPMEM et Ifremer, 2001 : Activités halieuthiques dans les « lagons » de l'île de la Réunion. Rapport de synthèse 2000. Réalisé pour le compte de la DIREN de la Réunion.
5. ARENE, 2000 : Note sur la réduction, gestion et valorisation des déchets de chantier.
6. ARER, 2005 : Les différentes filières énergétiques. L'énergie fossile. Le fossile à la Réunion. 2 pp.
7. ARVAM, 2000 a: Immersion de navire en zone littorale (Saint-Leu). Etude environnementale préliminaire du milieu marin – Définition d'un état initial. Rapport pour le compte de la DIREN Réunion. 18pp.
8. ARVAM, 2000 b: Immersion d'une épave de navire en zone marine littorale, Saint-Leu, Ile de la Réunion. « L'Antonio Lorenzo » Point 1 du suivi environnemental – T + 8 mois. Rapport pour le Compte d la DIREN Réunion. 22 pp + annexes.
9. ARVAM, 2000 c: Aménagement du port de Saint-Leu. Point environnemental 2000 (Volet 1 du suivi environnemental). Rapport pour le compte de la commune de Saint-Leu. 23 pp.
10. ARVAM 2001 : Aménagement du port de Saint-Leu. Suivi environnemental 2001 (Volet 2 du suivi environnemental). Rapport pour le compte de la commune de Saint-Leu. 16 pp
11. ARVAM, 2002 a: Suivi de l'impact environnemental sous-marin de l'épave « Antonio Lorenzo ». Pour le compte de la DIREN Réunion. 15 pp + annexes
12. ARVAM, 2002 b: Dispositifs d'amarrage du Parc Marin – Suivi de l'impact environnemental sur le milieu marin. (Secteurs de Saint-Gilles et de Saint-Leu). Rapport final pour le compte de l'APMR. 23 pp + annexes.
13. ARVAM, 2002 c: Evaluation des impacts du cyclone "Dina" (21-22/01/02) sur le milieu marin de la Réunion. 14 pp + Annexes.
14. ARVAM, 2003 a: Elaboration de protocoles de suivi de « l'effet réserve » et de l'impact des dispositifs d'amarrage – Ile de la Réunion. Rapport intermédiaire (Phase 1). Pour le compte de la DIREN Réunion. 57 pp + annexes
15. ARVAM, 2003 b: Suivi de l'impact environnemental sous-marin de l'épave Antonio Lorenzo – Saint-Leu, Ile de la Réunion – Phase 3 – Rapport final (2001 – 2003). Rapport pour le compte de la DIREN Réunion. 35 pp + annexes.
16. ARVAM, 2003 c: Suivi environnemental 2003 des rejets de vinasses en mer (-85m) Saint-Benoît – La Réunion, Suivi Hydrologique, Rapport pour le compte de la Distillerie Rivière du Mât.
17. ARVAM, 2005 : Etat d'avancement du suivi du sentier sous marin de l'Hermitage pour le compte de l'APMR. 19 pp.
18. ARVAM et APMR 2004 : Suivi 2003 de l'état de santé des récifs coralliens de la Réunion. Rapport technique, juin 2004. Suivi GCRMN pour le compte de la DIREN Réunion. 52 pp
19. ARVAM et APMR 2005 : Suivi 2004 de l'état de santé des récifs coralliens de la Réunion. Rapport technique, octobre 2005. Suivi GCRMN pour le compte de la DIREN Réunion. 56 pp
20. ARVAM et ECOMAR, 2004 : Extension du RNO-Hydrologie à la Réunion. Phase pilote 2002-2004. Bilan de la période 1 : 2002-2003. Pour le compte de la DIREN Réunion.

21. ASCONIT, ARVAM, PARETO, 2005 : Route des Tamarins section, RD 10 / Etang-salé. Suivi de la qualité des eaux. Rapport phase 1 : Etat environnemental initial du milieu aquatique avant le début des travaux d'aménagement. Point année 0. 55 pp.
22. ASPC, 1996 : Infection invasive due à *Sterptococcus iniae* : maladie nouvelle ou non encore reconnue – Ontario, 1995 – 1996, Rapport préliminaire. 5pp.
23. BCEOM, ARVAM, PARETO, 2004 : Développement de la pisciculture marine en baie de Saint-Paul. Etude d'impact environnemental. 110 pp+Annexes
24. BCEOM ; ARVAM ; PARETO, 2005 : État des lieux du district hydrographique de la Réunion. Caractérisation du district. Registre des zones protégées.188pp
25. Bouchon C., 1990 : La grande encyclopédie de la Caraïbe. Le Monde Matin. Fort-de-France; Sanoly, 207 p.
26. BRGM, 2000 : Présentation du projet Dyntorre : L'érosion, les transports solides et la dynamique torrentielle des rivières de la Réunion. Responsable du projet : R. Pouget, BRGM Réunion.
27. Bohnsack J.A., 1982 : Are high densities oh fishes at artificial reefs the result of habitat limitation or behavioural preference. In : *Bull. Mar. Sci.*, 44 : P 631-645
28. Brown B. et Howard S., 1985 : Responses of Coelenterates to trace metals : a field and laboratory evaluation. In : *Proceedings of the fifth International Coral Reef Congress, Vol. 6. Tahiti*, P 465 – 470.
29. Buddemeier R.W., Kleypas J.A. et Aronson R., 2004 : Coral Reefs and Global Climate Change. Potential Contributions of Climate Change to Stresses on Coral Reef Ecosystems, Prepared for the Pew Center for Global Climate Change.
30. Caillart B., 1988 : Etude d'une pêcherie artisanale de l'archipel de Tuamotu (Polynésie française). Thèse ENSA Rennes, 235 pp.
31. Cambert H., 2003 : Synthèse bibliographique des impacts biologiques et écophysiologicals de la pollution par les hydrocarbures sur les coraux constructeurs, les mangroves et les herbiers de phanérogames. Mémoire de maîtrise de biologie des populations et des écosystèmes. CEDRE – DIREN Guadeloupe, 74pp.
32. Cane M.A. 1997 : ENSO and its prediction: How well can we forecast it ? In : *Internet Journal for African Studies, Issue No. 2- March 1997*.
33. Carlton J.T., 1985: Oceanography and marine biology annual report : P 313-371.
34. Carlton J.T. et Geller J.B, 1993 : Science P 78-82
35. Cazes-Duvat V., 2003 : Gestion durable des littoraux coralliens. In : *Atlas de la Réunion. Univ. de la Réunion et INSEE , 2003*. p 104-105.
36. CDHC, 2005 : Solutions today for reef tomorrow. The Coral Disease and Health Consortium. NOAA. 3 pp
37. Chabanet P., 1994 : Etude des relations entre les peuplements benthiques et les peuplements ichtyologiques sur le complexe récifal de Saint-Gilles / La Saline. Île de la Réunion. Thèse de Doctorat. 235 pp + Annexes.
38. Chabanet P., Cuet P., Letourneur Y. et Naim O., 1993 : Les récifs corallines de la Réunion : Etat de l'environnement bilogique et hydrologique. Dégradations et perspectives de restauration. Exemples : le complexe récifal de Saint-Gilles et La Saline ; le platier récifal de Saint-Leu Ville. Rapport intermédiaire. 155 pp + Annexes.
39. Conand C. ; Larue M. ; Quod J.P. ; Conand F. et Turquet J., 2000 : Bleaching in a Western Indian Ocean island, La Réunion : a multi-scale approach. Issue Proceedings 9th International Coral Reef Symposium, Bali, Indonesia Vol 2. P 1155-1159.
40. Cuet P., Naim O., Faure G., Conan J.Y., 1988 : Nutrient-rich groundwater impact on benthic communities of a Saline fringing reef (Reunion Island, Indian Ocean) : preliminary results. *Proc 6th int. Coral reef symp., Townsville*. P 207-212.
41. Cuet P., 1989 : Influence des résurgences d'eau douce sur les caractéristiques physico-chimiques et métaboliques de l'écosystème récifal à La Réunion. Doctorat en Chimie de l'Environnement, Université d'Aix-Marseille III, Marseille

42. Cuet P., 1994 : Sources de l'enrichissement en sels nutritifs de l'écosystème récifal à la Réunion : impact des eaux souterraines. In : *Environnement en milieu tropical*. Coudray, J. et Bouguerra, M.L. (eds), ESTEM, Paris, pp : 105-110.
43. Cuet P., Naim O., 1989 : Les platiers récifaux de l'île de la Réunion. Géomorphologie, contexte hydrodynamique et peuplements benthiques ; Qualité des eaux ; Bilan des dégradations de l'écosystème récifal. In : *Faure G., Conan J.Y., Montaggioni (Eds). Rapport Univ. Réunion, Labo. Biol. Mar. A.U.R.* : P 251-264.
44. Cuet P., Naim O., 1994 : Analysis of a blatant reef flat degradation in la Reunion Island (l'étang-Salé fringing reef). In : *Proc. 7th Intern. Coral reef Symp., Guam, 1* : P 313-322.
45. Cuet P., Blanchot J., Garnier R., Turquet J., Touchard M., Esbelin C., Delams C., Quod J.P., 2004 : Phytoplankton in Coastal Water off Reunion Island : Biomass and Trophic Significance for the Saint-Gilles La Saline Coral Reef. In : *10th International Coral Reef Symposium. Okinawa*. P 191.
46. DDE Réunion, 2004 : La DDE de la Réunion : Rapport d'activité 2004. 36 pp.
47. DDE Réunion, 2005 : La DDE de la Réunion : Service des Ports et des Bases Aériennes. Aménagements portuaires et perspectives 2006. 3 pp.
48. Dennemont B., 2004 : Sentier sous-marin de l'Hermitage, suivi et évaluation. Rapport de stage, Parc Marin de la Réunion, 23 pp.
49. Département Réunion, 2000 : L'Irrigation du Littoral Ouest (ILO). Le transfert des eaux d'Est en Ouest pour une gestion globale de l'eau. 2 pp.
50. Département Réunion, 2005 : Compte rendu du Projet d'Irrigation du Littoral Ouest (ILO). Service de l'eau du CG.
51. DRIRE Réunion, 2004 : Rapport d'activité 2004. Bilan 2004. Objectifs 2005.
52. Dupont J., 2001 : Les invasions biologiques à La Réunion. Apport de plantes et mutation en plantes parasites. Conférence donnée dans le cadre des amis de l'université au Centre Culturel Alpha, Saint Pierre, le 9 février 2001.
53. Dvorak V., 1975 : Tropical cyclone intensity analysis and forecasting from satellite imagery. *Mon. Wea. Rev.*, 103, P 420-430.
54. Dvorak V., 1984 : Tropical cyclone intensity analysis using satellite data. NOAA Tech. Report NESDIS 11. Available from NOAA/NESDIS, 5200 Auth Rd., Washington DC, 20233, 47pp.
55. Edean R., 1987 : *Acanthaster planci* infestations. In : Salvat B., 1987 : Human impacts on coral reefs : facts and recommendations. P 229-240.
56. Fabricius K.E., 2004 : Effects of terrestrial runoff on the ecology of corals and coral reefs: review and synthesis. In: *Mar. Poll. Bull.* 50. P 125-146.
57. Faure G., 1989 : Degradation of coral reefs at Moorea Island, French Polynesia by *Acanthaster planci*. *Journal of Coastal Research*, 5, P 295-305.
58. Faure G., 1994 : Principales dégradations de l'écosystème récifal. In : *Environnement en milieu Tropical*. Coudray J. et Gougerra M.L. (Eds), ESTEM, Paris P 86-97.
59. Ferrier-Pages C., Schoelzke V., Jaubert J., Muscatine L., Hoegh-Gudberg O., 2001 : Response of a scleractinian coral, *Stylophora pistillata*, to iron and nitrate enrichment. In: *Jour. Exp. Mar. Biol. Eco.* 259. P 249-261.
60. Fraizier A., Franck D., Benente P, Jouen R., Debiard J.P., 1985 : Observations sur diverses formes de pollutions du lagon de Tahiti. In : *Proceeding of the fifth international coral reef congress. Vol. 6, Tahiti*, P 445 - 451.
61. Frias-Lopez J. et Fouke B.W., 2001 : Partitioning of bacterial communities between seawater and healthy, black band diseased, and dead coral surfaces. *Meeting of the Geological Society of America. November 4-8. Boston*.
62. Gabrié C., 1985 : L'érosion des plages balnéaires de la Réunion. Contrat, Université de la Réunion.

63. Gabrié C., 1998 : L'état des récifs coralliens en France outre-mer. Initiative Française pour les Récifs Coralliens (IFRECOR). Ministère de l'Aménagement du territoire et de l'environnement. Secrétariat d'état à l'outre-mer. 136 pp.
64. Gabrié C., Vernaudeau Y. et Tatarata M., 1995 : Agir pour le lagon. PAPEETE : La Délégation à l'Environnement, 23 pp
65. Galzin R., 1985 : Spatial and temporal community structure of coral reef fishes in French Polynesia. *Proceedings of the Fifth International Coral Reef Congress, Tahiti 5*: P 451-455.
66. GIEC, 2005 : 22e session du Groupe Intergouvernemental sur l'Evolution Climatique - Numéro 1. Bulletin des négociations de la terre publié par l'Institut Intergouvernemental du Développement Durable (IIDD)
67. Giovanni R., 2004 : Produits phytosanitaires et milieu aquatiques. – Acte du Colloque de l'ERB (Eaux et Rivières de Bretagne) "l'eau, les pesticides et la santé" tenu le 25 avril 1998 à Quéven.
68. Goeden G.B., 1989 : Intensive fishing and a "Keystone" predator species : Ingredients for community instability. In: *Biol. Conserv.* 22 : P 273-281.
69. Grigg R.W ; Polovina J.J. et Atkinson M.J., 1984 : Model of a coral ecosystem community regulation, fisheries yield and resource management . *Coral reefs*.
70. Groupe Régional Produits Phytosanitaires et Nitrates, 2004 : 2^e assemblée plénière du 23 juin 2004.
71. Guillaume M., Payri C. et Faure G., 1983 : Blatant degradation of coral reefs at la Reunion Island (West Indian Ocean). *Int. Soc. Reef Stud. Ann. Meet. Nice, 8-9/12/1983* : 28.
72. Guillaume M., Turquet J. et Bruggemann H. 2005 : « Réseau Récif Réunion » - Le blanchissement des coraux à la Réunion en 2005. 35 pp.
73. Harmelin-Vivien M.L., 1992 : Impact des activités humaines sur les peuplements ichtyologiques des récifs coralliens de Polynésie française. *Cybium*, 16(4) : P 279-289
74. Heyward, A.J. 1988 : Inhibitory effects of copper and zinc on fertilization in corals. In: *Proceeding of the sixth International Coral Reef Symposium, Australia 2*, pp. 299–303.
75. Hill R.L., 1998 : Using knowledge of microhabitat selection to maximize recruitment to marine fishery reserves. *Proc Gulf Carib Fish Inst.* 50: 417-426
76. Hinrichsen, S. 1998. Coastal waters of the world. Trends, threats and strategies. Island Press, Washington D.C.
77. Hodgson G., 1999 : A global assessment of human effect on coral reefs. In : *Marine pollution bulletin, Vol 38, N°5*, P 345-355.
78. Houghton J.T., Ding Y., Griggs D.J., Nogue M., van der Linden P.J. et Xiaosu D. (eds.), 2001 : IPCC Third Assessment Report: Climate Change 2001: The Scientific Basis. Cambridge University Press, Cambridge, UK, 944 pp.
79. Ifremer, 2005 : Surveillance du Milieu Marin. Travaux du Réseau National d'Observation (RNO) de la qualité du milieu marin. Edition 2005. 48 pp.
80. IPCC, 2001 : Bilan 2001 des changements climatiques : Rapport de synthèse. Edition Robert T. Watson, Banque Mondiale. 210 pp
81. IRD, 2004 : Le phénomène El Nino. Programme de recherche ECOP. Institut de Recherche pour le Développement de Nouvelle-Calédonie.
82. Join J.L., 1991 : Caractérisation hydrogéologique du milieu volcanique insulaire. Le piton des neiges (île de la Réunion) Thèse de doctorat, Université de la Montpellier, France. P 1-187
83. Jauze J.M., 1998 : L'urbanisation de l'île de la Réunion : évolution et modèles de villes. In : *Cahiers de Géographie du Québec, Volume 42, n° 116, septembre 1998*. 4 pp.
84. Kinsey D.W. et Domm A., 1974 : Effects of fertilisation on coral reef environment. Primary production studies. *Proc 2nd Int Coral Reef Symp. Brisbane, 1974*. P 49-66
85. Kinsey D.W., 1979 : Effects of elevated nitrogen and phosphorus on coral reef growth. In *Limnology and oceanography*, Vol. 24. The American society of Limnology and oceanography. P. 935 - 940

86. Kinsey D.W., 1983 : Standards of performance in coral reef primary production and carbon turnover. In "Perspectives on Coral Reefs", D.J. Barnes (Ed.), pp 209-220. Australian Institute of Marine Science, Townsville.
87. Klein J., 2004 : De l'enfer des cyclones aux paradis touristiques : les littoraux des DOM. Compte-rendu de conférence tenue à Lyon le 10 octobre 2004. 4pp
88. Knap A.H., 2001 : Biological impact of oil pollution : Coral reefs. IPECA Report Series, Vol. 3. London : IPECA, 16 pp.
89. Knutson T.R. ; Manabe S. et Gu D.F., 1997 : Simulated Enso In A Global Coupled Ocean-Atmosphere Model Multidecadal Amplitude-Modulation And Co2 Sensitivity : P. 138-161.
90. Koop *et al.*, 2001 : The effect of nutrient enrichment on coral reefs. Synthesis of results and conclusion. In : *Marine pollution bulletin*, Vol. 42, No. 2, P 91-120
91. Kopp J. et Delacroix P., 1982 : Travaux sur la pêche de « capucins nains » - *Mulloidichthys flavolineatus* – Dans les lagons de l'île de la Réunion. Rapport préliminaire. Comité local de la Réunion des Pêches Maritimes / ISTPM, 22 pp.
92. Koslow J.A., Hanley F. et Wicklund R., 1988 : Effects of fishing on reef fish communities at Pedro Bank and Port Royal Keys, Jamaica. *Mar. Ecol. Progr. Ser.*, 43 : P 201-212.
93. Lachkar Z., 2002 : Classification des événements El Nino par des méthodes neuronales. Rapport de fin d'étude n°825. Ecole Nationale de la Météorologie. Univ. Paul Sabatier. 67 pp.
94. Lagabrielle E., 2003 : Télédétection des changements et SIG – Application à l'étude de l'évolution des modes d'occupation des sols à la Réunion entre 1989 et 2002. Projet Mastère SILAT, UMR LISAH Agro.M - INRA - IRD Montpellier. 47 pp.
95. Letourneur Y., 1992 : Dynamique des peuplements ichthyologiques des platiers récifaux de l'île de la Réunion. *Thèse Univ.. Aix Marseille II*, 244 pp
96. Letourneur Y., Harmelin-Vivien, M.L. et Galzin R., 1993 : Impact of hurricane Firinga on fish community structure on fringing reef of Reunion Island, S-W Indian Ocean. *Envir. Biol. Fish.*, 37 : P 109-120.
97. Linden O. et Sporrang N., 1999 : Coral Reef Degradation in the Indian Ocean (CORDIO). Status reports and project presentations 1999. 108pp
98. Lison de Loma T., 2000 : Transfert de matière et d'éléments nutritifs dans les récifs corallines de l'île de la Réunion par deux herbivores, *Tripneustes gratilla* (Echinodermata, Echinoidea) et *Stegastes nigricans* (Pisces, Pomacentridae). Centre d'Océanologie de Marseille / Laboratoire ECOMAR de la Réunion. 279 pp + annexes
99. Littler M.M. et Littler D.S., 1984 : Models of tropical reef biogenesis : the contribution of algae. In progress in physical research, Vol. 3. Washington, Round/Chapman eds. P 323 – 364
100. Littler M.M. et Littler D.S., Lapointe B.E., 1992 : Modification of tropical reef community structure due to cultural eutrophication: The southwest coast of Martinique. Vol 1. Guam, P 335 – 343
101. Masson M., 1996 : Protection de la plage de l'Hermitage à Saint-Gilles contre l'érosion, étude complémentaire, DIREN Réunion.
102. Marszaleck D.S., 1987 : Sewage and eutrophication. In : human impact on coral reef : Facts and recommendations. B. Salvat ed., Antenne Museum E.P.H.E., Polynésie Française, P 77 – 90
103. Marubini F., 1996 : The physiological response of hermatypic corals to nutrient enrichment. Faculty of science. University of Glasgow, Glasgow. 192 pp.
104. MEDD, 2004 a: Les pressions à la Réunion. Avril 2004, 4pp.
105. MEDD, 2004 b: Etat des lieux à Mayotte. Avril 2004. 6 pp.
106. Medhouai O., Fekhaoui M., Descoins C., 2000 : Accumulation et biomagnification des insecticides organochlorés dans les mollusques et les poissons de lagune de Moulay Bouselham, au Maroc. In : Cahier d'études et de recherches francophones/Santé, Vol. 10, No. 6, Paris P 373 - 379

107. Mespoulhe R., Troadec R., 1994 : Suivi expérimental sur le nettoyage et la sauvegarde des plages balnéaires de la Réunion. Univ de la Réunion. Rapport et annexes.
108. Miquel G., Revol H., 2003 : La qualité de l'eau et de l'assainissement en France, Rapport 215 tome 1 (2002-2003) - Office Parlementaire d'Evaluation des choix Scientifiques et Technologiques. 195 pp.
109. Mioche D. et Cuet P., 1999 : Métabolisme du carbone, des carbonates et des sels nutritifs en saison chaude, sur un récif frangeant soumis à une pression anthropique (Ile de la Réunion, Océan Indien). C. R. Acad Sci Paris 329. P 53-59.
110. Monod G., 2004 : Dangers des pesticides pour les organismes aquatiques – Difficultés rencontrées pour l'estimation des effets en milieu naturel – Acte du colloque de l'ERB (Eaux et Rivières de Bretagne) « L'eau les pesticides et la santé » tenu le 25 avril 1998 à Quéven.
111. Montaggioni L., 1978 : Recherches géologiques sur les complexes récifaux de l'archipel des Mascareignes (Océan indien occidental). *Thèse Univ. Aix-Marseille II*, 212 p. + annexes.
112. Montaggioni L. et Faure G., 1980 : Les récifs coralliens des Mascareignes (O. Indien). Collection des travaux du Centre Universitaire. Université française de l'Océan Indien: 1-151.
113. Morize E., 1991 : Productivité halieutique en poissons de Tikehau (Tuamotu, Polynésie française). Etude de la pêche artisanale et dynamique des espèces. Thèse ENSA Rennes, 302 pp.
114. Mörner N.A. 1973 : Eustatic changes during the last 300 years. *Palaeogeogr. Palaeoclim. Palaeoecol.*, 9, P 153-181
115. Mörner N.A., 2003 : Sea Level Changes in the Past, at Present and in the Near-Future Global Aspects Observations versus Modells. 5 pp.
116. Munro J.L. et Williams D.M., 1985 : Assessment and management of coral reef fisheries : Biological, environmental and socioeconomic aspects. *Proc. 5th Int. Coral Reef Cong., Tahiti*, 4 : P 545-581.
117. Munro J.L., Parrish J.D. et Talbot F.H., 1987 : The biological effects of intensive fishing upon coral reef communities. In : Salvat B., 1987 : Human impacts on coral reefs : facts and recommendations. P 41-49.
118. Naim O., 1993 a: Critical period for an eutrophication-trending fringing reef (Reunion Island, Western Indian Ocean). *Mar. Ecol. Progr. Ser.* P 137-151.
119. Naim O., 1993 b: Seasonal responses of a fringing reef community to eutrophication (Reunion island, Western Indian ocean). *Mar. Ecol. Progr. Ser.*, 99 : 307-315.
120. Naim O., 1993 : Les platiers récifaux de l'île de la Réunion. Géomorphologie, contexte hydrodynamique et peuplements benthiques. *Rapport, Univ. Réunion, Labo. Pari VI*, 200 pp.
121. Negri, A.P., Heyward, A.J., 2001 : Inhibition of coral fertilisation and larval metamorphosis by tributyltin and copper. *Marine Environmental Research* 51, P 17–27.
122. Nicet J.B. et Turquet J., 2004 : Réponse à un phénomène de blanchissement corallien observé en 2004 à la Réunion. Rapport ARVAM pour le compte de la DIREN. 27 pp.
123. Ogden J.C., 1983 : Coral reefs, seagrass beds and mangroves : their interaction in the coastal zones of Caribbean. Virgin islands : UNESCO, 133 pp.
124. OMMM., 2004 : Les agressions d'origine anthropique sur le milieu marin côtier et leurs effets sur les écosystèmes coralliens et associés de la Martinique.
125. Pastorok R.A. et Bilyard G.R., 1985 : Effects of sewage pollution on coral reef communities. *Mar. Ecol. Progr. Ser.*, 21 : P 175-189.
126. Paterson D., 2001: An international and Australian agenda for minimising the spread of harmful algal blooms via ballast water. In : *Allegaëff G.M. et al., 2001: Intergovernmental oceanographic commission of UNESCO.*
127. Pauly D., 1979 : Theory and management of tropical multispecies stocks: A review, with emphasis on the Southeast Asian demersal fisheries. ICLARM Studies and Reviews No. I.
128. Perera R., Johnson S., Collins M. et coll., 1994 : *Streptococcus iniae* associated with mortality of *Talapia nilotica* and *T. aurea* hybrids. *J Aquat Animal Health* ; 6:335-40.

129. Pirazzoli P.A., 1976 : Sea level variations in the northwest Mediterranean during Roman times. In : *Science*, 194, P 519-521
130. PNUE, 2004 : La surpêches, principale menace pesant sur l'écologie maritime mondiale. Préalerte sur les menaces environnementales émergentes. 4 pp.
131. Pomel S. et Salomon J.N., 1998 : La Déforestation dans le Monde Tropical. Presses Universitaires de Bordeaux, 160 p. (Collection Scieteren)
132. Porcher M., 1995 : Protection du littoral contre l'érosion du milieu récifal. Recommandations à l'usage des riverains. PAPEETE: Ministère de l'Environnement, Délégation à l'environnement. 23pp
133. Porcher M., 2000 : La prise en compte de l'environnement dans les projets d'aménagements en milieu récifal. Paris MATE, 25p.
134. Potts D.C., 1981 : Crown-of-thorns starfish-man-induced pest or natural phenomenon? In: *Kitching RE, Jones RE (eds) The ecology of pests: some Australian case histories*. CSIRO, Melbourne, P 24–86
135. Quod J.P., 1999 : Consequences of the 1998 coral bleaching event for the islands of the Western Indian Ocean. In : *Linden O. and Sporrang N. Coral Reef Degradation in the Indian Ocean (CORDIO). Status report and project presentations 1999*. P 53-59
136. Raymundo L.J.H., Harvell C.D., Teynolds T., 2003 : Porites Ulcerative White Spot Disease : Description, prevalence and host range of new coral disease impacting Indo-Pacific coral reefs. *Diseases of aquatic organisms* P 95-104.
137. Région Réunion, 1995 : Schéma d'Aménagement Régional de la Réunion. 147pp
138. Reichelt-Brushett A.J. et Harrison P.L., 1999 : The effect of Copper, Zinc and Cadmium on Fertilization Success of Gametes from Scleractinian Reef Corals. In : *Marine Pollution Bulletin, Vol. 38, No. 3*, P 182 – 187.
139. René F., Gilbert D., 1999 : Compte rendu du groupe de travail "pêche et aquaculture" du 14-18/09/99 à St Leu. La Réunion.
140. Richer de Forges B. 1998 : La diversité du benthos marin de Nouvelle-Calédonie : de l'espace à la notion de patrimoine. [S. I.]: Muséum National d'Histoire Naturelle. 326 pp.
141. Robert R., 1974 : Morphologie littorale de l'île d la Réunion. Thèse 3e cycle. Univ de Montpellier.
142. Rogers C.S., 1985 : Degradation of Carribean and Western Atlantic Coral Reefs and Decline of Associated Fisheries. In : *Proceeding of the fifth international coral reef congress, Vol. 6 Tahiti*, P 491–496.
143. Roos D., Fanton J.F., Cauvin B., Tessier E., 1999 : Etude sur la pêche de capucins nains (*Mulloidichthys flavolineatus*) – Ile de la Réunion – Eléments descriptifs et quantitatifs de la pêche à la senne de plage. IFREMER, 28 pp.
144. Rosenberg E. et Ben-Haim Y., 2002 : Microbial diseases of corals and global warming. *Volume 4, issue 6*. 318 pp.
145. Russ G.R., 1985 : Effects of protective management coral reef fishes in the central Philippines. *Proc. 5th Int. Coral Reef Congr., Manila*, 4 : P 219-224.
146. Salvat B., 1998 : Tourism and coral reefs – in : *Tourism Focus, Vol 11. Paris UNEP* 4pp
147. Salvat B., 2005 : Les récifs coralliens : réalités et espoirs. In : *Le courrier de la nature n°219, mai-juin 2005*. P 18-27
148. Semple R., 1997 : Algal growth on two sections of a fringing coral reef subject to different levels of eutrophication. In : *Reunion Island. Oceanologica acta 20*. P 851-861.
149. Simkiss K., 1964 : Phosphates as crystal poisons of calcification. In : *Biol. Rev.*, 39 : P 487-505
150. Smith S.V. et Buddemeier R.W., 1992 : Global change and coral reef ecosystems. *Annual Reviews of Ecology and Systematics* 23: 89-118.
151. Snidvongs A. et Kinzie R.A., 1994 : Effects of nitrogen and phosphorus enrichment on in vivo symbiotic zooxanthellae of *Pocillopora damicornis*. *Marine Biology* 118. P 705-711.

152. Soti V., 2003 : Télédétection spatiale et gestion intégrée des zones côtières. Projet Mastère SILAT, UMR LISAH Agro.M - INRA - IRD Montpellier.
153. Stevenson D.K. et Marshall N., 1974 : Generalizations on the fisheries potential of coral reefs and adjacent shallow-water environments. *Proceedings of the Second International Coral Reef Symposium, University of Queensland, Brisbane*. P 147-156
154. Szmant A.M., 1997 : Nutrient effects on coral reefs : an hypothesis on the importance of topographic and trophic complexity to reef nutrient dynamics. In : *Proceedings of the Eight International Coral Reef Symposium. Vol. 2* P 1527 – 1532.
155. Tett S., 1995 : Simulation of El Niño–Southern Oscillation-like variability in a global AOGCM and its response to CO2 increase. *J. Climate*, 8, P 1473–1502.
156. Troadec R. *et al.*, 2002 : Suivi de l'évolution des plages coralliennes de la Réunion. APMR / Univ de la Réunion, 19 pp + Annexes 95 pp
157. Turquet J., Bigot L., Cambert H. et Quod J.P., 2001 : Réponse à un phénomène de blanchissement coralline observe en mars-avril 2001 à l'île de la Réunion – Suivi d'un site pilote. Rapport ARVAM pour le compte de la DIREN Réunion. 21 pp.
158. Turquet J., Quod J.P., Wickel J., 2002 : Mortalité massive de poissons coralliens de fonds de mars à mai 2002. Sur le littoral ouest de la Réunion. Synthèse. 10 pp + annexes.
159. Turquet J., Bigot L., Cambert H., Conand C., Garnier R., Mirault E. et Quod J.P., 2002 : 2001 Bleaching on *Acropora* Dominated Reefs in Reunion. In : *Coral Reef Degradation in the Indian Ocean (CORDIO) Status report 2002, Linden et al. Univ. Kalmar, Sweden* P 179-184.
160. Turquet J., Garnier R., Quod J.P., Bigot L., Moyne Picard M., Naim O. et Couvin B., 2003 : Réponse à un phénomène de blanchissement corallien observé en 2003 à la Réunion. Rapport ARVAM pour le compte de la DIREN Réunion. 20 pp.
161. Turquet J., Bigot L., Cambert H., Quod J.P., 2003 : Réponse au phénomène de blanchissement corallien observé en Mars-Avril 2001 à la Réunion. Suivi temporel d'un site pilote. Site Living-Stone. 3pp.
162. UICN, 2003 : Biodiversité et conservation dans les collectivités françaises d'outre-mer. - 229 pages (Planète nature)
163. UICN , 2005 : Coral reef resilience and resistance to bleaching. A global Marine Programme Working Paper. Gabriel D. Grimsditch & Rodney V.Salm. 50 pp.
164. Ursin E. 1982 : Stability and variability in the marine ecosystem. *Dana* 12:51-67.
165. Victor, S., Richmond, R.H., 2005 : Effect of copper on fertilization success in the reef coral *Acropora surculosa*. In : *Marine Pollution Bulletin n°50*, P 1433-1456.
166. Walker et Ormond, 1982 : Coral death from sewage and phosphate pollution at Aqaba. Red Sea. In : *Mar, Poll, Bull.*, 13(1) : P 21-25.
167. Weil E., 2003 : Coral Reef Disease in the Wider Caribbean. In : *E. Rosenberg & Y. Loya (eds) Coral Health and Disease, Springer-Verlag*
168. Williams D. McB., 2001 : Impacts of terrestrial Run-off on the great barrier Reef World Heritage Area. Townsville : CRC Reef Research Center, Australian Institute of Marine Science, 52pp
169. Willis B.L., Page C., Dinsdale E., 2004 : Coral Diseases on the Great Barrier Reef. In : *E. Rosenberg & Y. Loya (eds) Coral Health and Disease, Springer-Verlag*
170. NEGRI, A., VOLLHARDT, C., HUMPHREY, A., HEYWARD, A., JONES, R., EAGLESHAM, G. & FABRICIUS, K. (2005).— Effects of herbicide diuron on the early life stages of coral. *Mar. Pollut. Bull.*, 51:370-383.
171. Rinkevich, B. and Loya, Y., 1977. Harmful effects of chronic oil pollution on a Red Sea scleractinian coral population. In *Third International Coral Reef Symposium vol.2*, (D.L. Taylor ed.), Miami (USA) : 585-591
172. RINKEVICH, B. & LOYA, Y. (1979).— laboratory experiments on the effects of crude oil on the red sea coral *Stylophora pistillata*. *Mar. Pollut. Bull.*, 10:328-330.
173. Guzmán, H.M., Burns, K.A., and Jackson, J.B.C., 1994. Injury, regeneration and growth of Caribbean reef corals after a major oil spill in Panama. *Marine Ecology Progress Series*, 105:231-241.

174. NEGRI, A.P. & HEYWARD, A.J. (2000).— Inhibition of fertilization and larval metamorphosis of the coral *Acropora millepora* (Ehr., 1834) by petroleum products. *Mar. Pollut. Bull.*, 41,:294-301.
175. Te, F.T., 1991. Effects of two petroleum products on Pocillopora damicornis planulae. *Pacific Science*, 45(3):290-298.
176. Kushmaro, A., Henning, G., Hofmann, D.K., and Benayahu, Y., 1996. Metamorphosis of *Heteroxenia fuscescens* planulae (Cnidaria: Octocorallia) is inhibited by crude oil: A novel short term toxicity bioassay. *Marine Environmental Research*, 43(4):295-302.
177. Epstein, N., Bak, R.P.M., and Rinkevich, B., 2000. Toxicity of third generation dispersants and dispersed Egyptian crude oil on Red Sea coral larvae. *Marine Pollution Bulletin*, 40(6):497-503.
178. MERCURIO, P., NEGRI, A.P., BURNS, K. A. & HEYWARD, A.J. (2004).— The ecotoxicology of vegetable versus mineral based lubricating oils: 3- Coral fertilization and adult coral. *Environ. Pollut.*, 129:183-194.
179. GUZMAN, H.M. & JIMENEZ, C.E. (1992).— Contamination of coral reefs by heavy metals along the caribbean coast of central America (Costa Rica and Panama). *Mar. Pollut. Bull.*, 24:554-561.
180. Ballou, T.G., Dodge, R.E., Hess, S.C., Knap, A.H., and Sleeter, T.D., 1989. Effects of untreated and chemically dispersed oil on tropical marine communities : A long-term field experiment. In. *Proceedings of the 1989 International Oil Spill Conference (American Petroleum Institute), Washington (USA) : 447-454.*
181. PETERS, E.C., GASSMAN, N.J., FIRMAN, J.C., RICHMONDS, R.H. & POWER, E.A. (1997).— Ecotoxicology of tropical marine ecosystems. *Environ. Toxicol. Chem*, 16:12-40.